

**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Imię i nazwisko studenta: Andrzej Pomirski
Nr albumu: 160229
Studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Informatyka
Specjalność: Aplikacje rozproszone i systemy internetowe

PRACA DYPLMOWA MAGISTERSKA

Tytuł pracy w języku polskim: Metody uczenia głębokiego do identyfikacji języka mówionego

Tytuł pracy w języku angielskim: Machine learning methods for spoken language identification

Potwierdzenie przyjęcia pracy	
Opiekun pracy	Kierownik Katedry/Zakładu (pozostawić właściwe)
<i>podpis</i>	<i>podpis</i>
dr inż. Paweł Rościszewski	

Data oddania pracy do dziekanatu:

**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

OŚWIADCZENIE dotyczące pracy dyplomowej zatytułowanej: Metody uczenia głębokiego do identyfikacji języka mówionego

Imię i nazwisko studenta: Andrzej Pomirski
Data i miejsce urodzenia: 25.02.1996, Gdańsk
Nr albumu: 160229

Wydział: Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Kierunek: informatyka
Poziom kształcenia: drugi
Forma studiów: stacjonarne

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191 z późn. zm i konsekwencji dyscyplinarnych określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.),¹ a także odpowiedzialności cywilnoprawnej oświadczam, że przedkładana praca dyplomowa została opracowana przez mnie samodzielnie.

Niniejsza praca dyplomowa nie była wcześniej podstawą żadnej innej urzędowej procedury związanej z nadaniem tytułu zawodowego.

Wszystkie informacje umieszczone w ww. pracy dyplomowej, uzyskane ze źródeł pisanych elektronicznych, zostały udokumentowane w wykazie literatury odpowiednimi odnośnikami zgodnie z art. 34 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Potwierdzam zgodność niniejszej wersji pracy dyplomowej z załączoną wersją elektroniczną.

Gdańsk, dnia

.....
podpis studenta

¹ Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Art. 312. ust. 3. W przypadku podejrzenia popełnienia przez studenta czynu, o którym mowa w art. 287 ust. 2 pkt 1–5, rektor niezwłocznie poleca przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Art. 312. ust. 4. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego zebrany materiał potwierdza popełnienie czynu, o którym mowa w ust. 5, rektor wstrzymuje postępowanie o nadanie tytułu zawodowego do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną oraz składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

STRESZCZENIE

Celem niniejszej pracy magisterskiej jest analiza bieżących trendów w dziedzinie rozpoznawania języka mówionego, stworzenie rozwiązania pozwalającego na rozpoznanie języka mówionego na podstawie samego dźwięku oraz wprowadzenie nowych dla LID technik w celu redukcji wpływu szumów wejściowych na model — treningu na danych zaszumionych oraz zastosowaniu filtrów na wejściowym spektrogramie. Do treningu i ewaluacji użyty został zbiór danych Common Voice. Podstawowy model korzystający z sieci splotowych (CNN) osiąga na nim 89% f1-score. Stosowanie szumu w treningu zwiększyło f1-score w przypadku zbioru danych z SNR 40 dB z **70%** do **89%** (wartości bazowej modelu podstawowego). Filtry z kolei nie pomogły w zwiększeniu wyniku sieci.

Słowa kluczowe: identyfikacja języka mówionego, language identification, long short-term memory, convolutional neural networks, sieci neuronowe, automatyczne rozpoznawanie mowy, szum w dźwięku, model mieszanki gaussowskiej

Dziedzina nauki i techniki, zgodnie z wymogami OECD: Nauki o komputerach i informatyka

ABSTRACT

The goal of this master's thesis is to analyse the current trends in spoken language identification, create a solution for identifying spoken language based on the sound alone and introduce techniques new to LID to reduce the impact of noise in the dataset on the model — training on noisy data and utilising filters on the spectrogram input. Common Voice dataset was used for training and evaluation. The base model using a Convolutional Neural Network achieves 89% f1-score on the aforementioned dataset. Using noise during training raised the f1-score for dataset with SNR 40 dB from **70%** to **89%** (level of the base model on data without noise). Using filters, however, did not improve the performance of the network.

Keywords: spoken language identification, convolutional neural networks, long short-term memory, neural networks, automatic speech recognition, audio noise, Gaussian mixture model

Field of Science and Technology according to OECD requirements: Computer and information sciences

SPIS TREŚCI

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów	8
1. Wstęp i cel pracy	9
2. Wykrywanie języka mówionego w nagraniach dźwiękowych	10
2.1. Zastosowania	10
2.2. Problemy w rozpoznawaniu języka mówionego	10
2.3. Szumy występujące w nagraniach	11
2.3.1. Sposoby eliminacji szumu	12
2.4. Zbiory danych związanych z mową	13
2.5. Reprezentacja mowy w uczeniu maszynowym	15
2.5.1. Cechy akustyczne	15
2.5.2. Spektrogram	20
2.5.3. Surowe próbki	20
2.6. Metryki wykorzystywane do porównywania rozwiązań	20
2.7. Architektury rozwiązań LID	21
2.7.1. Mieszanka gaussowska (GMM)	21
2.7.2. Głębokie sieci neuronowe (DNN)	23
2.7.3. Sieci splotowe (CNN)	24
2.7.4. Sieci rekurencyjne (RNN)	25
2.7.5. Sieci splotowo-rekurencyjne (CRNN)	26
2.7.6. Głębokie sieci neuronowe z mechanizmem uwagi	27
3. Proponowane rozwiązanie	28
3.1. Trening na zaszumionych danych	28
3.2. Użycie filtrów na spektrogramie	29
3.2.1. Filtr medianowy	29
3.2.2. Filtr Gaussa i maska jednolita	30
4. Eksperymenty	31
4.1. Wyniki bazowe	31
4.1.1. Wyniki sieci bazowej na zaszumionych danych	33
4.1.2. SNR 80 dB	34
4.1.3. SNR 40 dB	35
4.1.4. SNR 20 dB	36

4.1.5. SNR 10 dB	37
4.1.6. Komentarz do wyników	38
4.2. Trening na zaszumionych danych.....	39
4.3. Stosowanie filtrów na spektrogramach wejściowych	41
4.3.1. Filtr medianowy	42
4.3.2. Filtr Gaussa i maska jednolita	43
5. Ocena rozwiązania.....	44
5.1. Porównanie z innymi technikami.....	44
5.2. Problemy.....	44
5.3. Dalsze perspektywy rozwoju.....	45
5.4. Podsumowanie.....	45

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ I SKRÓTÓW

ASR Automatic Speech Recognition.

attention mechanizm polegający na stworzeniu sieci, która uczy się zwracać uwagę na specyficzne fragmenty danych wejściowych [6].

Average User Accuracy metryka jakości rozpoznania mowy dla konkretnego użytkownika, gdzie użytkownik posługuje się maksymalnie trzema językami [52].

AWGN Additive white Gaussian noise.

BFCC Bark Frequency Cepstral Coefficient.

CNN Convolutional Neural Network, warstwa sieci używająca filtrów (z trenowalnymi wagami) na danych wejściowych [19].

code-switching zjawisko socjolingwistyczne polegające na zmianie kodów językowych w trakcie wypowiedzi, np. wtrącanie wyrazów w innym języku [4].

CTC Connectionist Temporal Classification.

dense warstwa, w której każdy neuron jest połączony we wszystkichi neuronami poprzedniej warstwy sieci.

DiCNN Dilated Convolutional Neural Network.

DNN Deep neural network.

dropout warstwa wyłączająca losowe neurony podczas treningu, stosowana w celu zwiększenia generalizacji sieci.

EER Equal Error Rate.

EM Expectation Maximization.

embedding reprezentacja pewnych danych, np. słowa, za pomocą wcześniej ustalonego wektora specyficznego dla tego konkretnego wejścia.

FAR False Acceptance Rate, $\frac{FP}{FP+TN}$.

FCC Federal Communications Commission.

FN False Negative, liczba próbek pozytywnych, ale zaklasyfikowanych jako negatywne.

FP False Positive, liczba próbek fałszywych, ale zaklasyfikowanych jako pozytywne.

FRR False Rejection Rate, $\frac{FN}{FN+TP}$.

GMM Gaussian Mixture Model.

HMM Hidden Markov Model.

LDC Linguistic Data Consortium.

LID Language Identification.

LSTM Long Short-term Memory, warstwa rekurencyjna sieci neuronowej potrafiąca odwzorowywać zależności między odległymi fragmentami wejścia lepiej, niż RNN.

max-norm ograniczenie maksymalnych wag na przychodzących krawędziach [47].

max-pooling warstwa zmniejszająca wymiary obrazu wejściowego za pomocą wybierania maksymalnej wartości neuronu w grupie.

MFCC Mel-frequency cepstral coefficients.

MMSE Minimum Mean Square Error.

NIST National Institute of Standards and Technology.

PLP Perceptual Linear Prediction.

PPR Parallel Phoneme Recognition.

PRLM Phoneme Recognition and Language Modelling.

ReLU Exponential Linear Unit [25].

RNN Recurrent Neural Network, warstwa rekurencyjna sieci neuronowej, stosowana dla danych, które posiadają zależności czasowe.

RPLP Revised Perceptual Linear Prediction.

SDC Shifted delta cepstra.

SMEM Split and Merge Expectation Maximization [54].

SNR Signal-to-noise ratio.

spektrum również znane jako widmo, rozkład natężenia składowych fali (np. dźwiękowej) w zależności od częstotliwości.

SS Spectral Subtraction.

TN True Negative, liczba próbek prawdziwie negatywnych.

TP True Positive, liczba próbek prawdziwie pozytywnych.

UBM Universal Background Model.

1. WSTĘP I CEL PRACY

Wraz z rozwojem technologii wzrasta ryzyko wykluczenia cyfrowego — język angielski, często traktowany jako *lingua franca*, jest nim jednak tylko w krajach Europy północnej i środkowo-zachodniej [18]. Inne państwa (o ile nie są one światowymi potęgami) muszą się pogodzić z tym, że ich obywatele nie będą mogli skorzystać z technologii takiej jak asystent głosowy czy dyktowanie. Związane to jest nie ze złośliwością twórców, tylko z nakładem pracy który potrzebny jest, aby poprawnie obsłużyć wiele regionów w swoim rozwiązaniu. Jest to istotne o tyle, że zgodnie z doniesieniami Eberhard i in. [17] na świecie zidentyfikowano aktualnie 7117 żyjących języków.

Jednym z problemów, szczególnie występującym w miejscach turystycznych oraz krajach, których obywatele posługują się wieloma językami jednocześnie (np. Indie), jest rozpoznawanie, w jakim właściwie języku ktoś się właśnie próbuje porozumieć. Bez tego wymuszamy na użytkowniku albo jawne zadeklarowanie języka, którym będzie się on posługiwał (jednocześnie pozbawiając go możliwości dyktowania słów w innym języku, przykładowo wtrącając angielskie słowa do wypowiedzi w hindi), albo dajemy mu ultimatum — będziesz używał języka, który obsługujemy lub nie będziesz używał naszego produktu wcale. Na szczęście coraz więcej twórców oprogramowania słusznie zauważa problem z takimi podejściami i wprowadza na rynek rozwiązania, które biorą pod uwagę użytkowników wielojęzycznych oraz tych, którzy nie posługują się językiem angielskim. W takich systemach każde zapytanie głosowe jest najpierw przetwarzane przez warstwę odpowiadającą za identyfikację języka mówionego (Language Identification — LID), następnie informacje te są przekazywane do kolejnych warstw w celu poprawnego obsłużenia żądania. Mimo tego, takie podejścia są wciąż we wczesnych fazach rozwoju i są obarczone problemami w dokładności rozpoznawania czy działaniem tylko w warunkach laboratoryjnych.

Celem niniejszej pracy jest analiza bieżących trendów w dziedzinie rozpoznawania języka mówionego, jak i wpływu zakłóceń w nagraniach na jakość przewidywań systemów, a następnie zaproponowanie nowych technik radzenia sobie z szumem w danych wejściowych. Wprowadzono w tym celu trening na danych zaszumionych białym szumem z różnymi progami sygnału-do-szumu, splot z rozszerzeniem (DiCNN) oraz użycie filtrów stosowanych w dziedzinie obróbki obrazów na spektrogramach wejściowych modelu.

Rozdział 2 wprowadza w problematykę klasyfikacji języka mówionego, czym zajmuje się rozwiązanie zaproponowane w niniejszej pracy. Opowiada on o realnych potrzebach, na które te rozwiązanie odpowiada oraz zagadnieniach lingwistycznych i szumach, które powodują dodatkowe trudności przy implementacji. Jest tam także zawarta informacja o tym, jakie języki mowy spotyka się w pracach naukowych poświęconych tej kwestii oraz jakie zbiory danych używane są w literaturze. Przedstawię również sposoby analizy dźwięku (nie tylko mowy) w uczeniu maszynowym. Przytoczę kilka najpopularniejszych technik spotykanych w literaturze, które pozwalają na reprezentację dźwięku tak, aby model mógł go zrozumieć jak i metryki do ich porównania. Rozdział 3 wprowadza nowe techniki w celu zwiększenia jakości rozpoznawania języka mowy w szumie. W kolejnym, 4 rozdziale opiszę dane, środowisko testowe, sposób testowania oraz testy zachowania się sieci po wprowadzeniu szumów do danych. Rozdział 5 podsumowuje wyniki, porównuje rozwiązanie do tych spotykanych w literaturze, przedstawia napotkane problemy oraz wysuwa sugestie na dalszy rozwój.

2. WYKRYWANIE JĘZYKA MÓWIONEGO W NAGRANIACH DŹWIĘKOWYCH

Język, którym się posługujemy codziennie, towarzyszy nam od milionów lat. Z pewnymi wyjątkami (osoby głuche), do porozumienia się dwóch osób, stosuje się go w formie mowy, czyli komunikacji wokalne. Jest to bardzo efektywny sposób przekazywania informacji, gdyż można go zastosować praktycznie bez żadnego opóźnienia — co nie występuje przy piśmie, które jesteśmy w stanie szybko przyswoić, ale stworzenie wypowiedzi tą metodą trwa zdecydowanie dłużej niż w mowie. Niestety, w związku z tym pojawia się inny problem: do jeszcze niedawna przetwarzanie głosu w sposób komputerowy było niemożliwe między innymi ze względu na moc obliczeniową. Jednak dzięki rozwojowi technologii procesorów wkraczamy w erę, w której interakcja z elektroniką używając myszy i klawiatury, czy nawet dotyku, jest zastępowana przez komendy głosowe. Wychodzimy bowiem z założenia, że należy dążyć do zmiany w technice, a nie w ludziach. Jest to forma dialogu z maszyną, którą zrozumie prawie każda osoba — nieważne, jak dużą styczność miała z technologią.

2.1. Zastosowania

Istnieje szereg miejsc, gdzie wprowadzenie naturalnej kontroli głosem umożliwiłoby odciążenie ludzi, przykładowo:

- infolinie, gdzie zamiast tonowego wybierania opcji w menu byłibyśmy w stanie od razu dostać się do pożądanego przez nas opcji,
- asystenci elektroniczni, którzy już teraz potrafią w limitowanej liczbie języków kontrolować chociażby wyposażenie inteligentnego domu, czy
- samochody, które nie dekoncentrowałyby kierowcy dzięki możliwości kontroli funkcji auta za pomocą samego głosu.

Wszystkie te rozwiązania wymagają póki co jednak określenia języka, którym posługuje się osoba wypowiadająca, co wyklucza osoby, które go nie znają (np. turyści czy emigranci, którzy nie zdążyli się go nauczyć).

Oprócz kontroli głosowej ważny jest też aspekt transkrypcji nagrań audio/wideo. Osoby głuche, dzięki transkrypcji na żywo, są w stanie oglądać występy czy konferencje na żywo w takim samym stopniu jak osoby słyszące. W przypadku Stanów Zjednoczonych jest to też uwarunkowane prawnie — transmisje telewizyjne zgodnie z wymogami FCC mają obowiązek udostępnienia napisów zarówno będąc pokazanymi w telewizji, jak i w internecie [13, 12]. W odpowiedzi na te wymagania powstają usługi takie jak automatyczne napisy YouTube [56] czy Amazon Transcribe [2]. Mają one jednak swoje wady — YouTube póki co wspiera tylko kanały angielskojęzyczne, z kolei Amazon Transcribe potrafi na żywo zapisać tylko trzy języki. Nie radzą sobie dobrze też w przypadku, gdy mówca podczas mowy zmienia kody językowe (tzw. *code-switching*).

2.2. Problemy w rozpoznawaniu języka mówionego

Istnieje kilka problemów, które można napotkać podczas próby identyfikacji języka mówionego. Zaczniemy od samej definicji języka: z punktu widzenia lingwistyki nie istnieje coś takiego jak konkretny język, a zespół różnych dialektów [11]. Istnieje aforyzm, spopularyzowany przez Maxa Weinreicha, mówiący że "język to dialekt z armią i flotą" [36]. Dlatego więc w systemie identyfikacji języka musimy najpierw określić zbiór języków lub dialektów, spośród których będziemy wyłączać propozycje. Titus i in. [52] zaproponowali rozwiązanie, w którym dialekty są klasteryzowane pod względem podobieństwa. Przykładowo, dialekt amerykański języka angielskiego jest na tyle podobny do dialektu

kanadyjskiego, że na poziomie wykrywania języka można je sprowadzić do jednego klastra, gdyż różnice zaczynają się pojawiać dopiero w częściach nie-akustycznych, takich jak model językowy. Takie rozwiązanie eliminuje też problem w którym podczas zbierania danych użytkownicy, którzy wyemigrowali, zaznaczają swój nowy kraj, pomimo posługiwania się akcentem z innego. Autorzy porównywali najpierw trenowanie modelu na etykietach regionalnych, a później użycie *max-poolingu* w celu zgrupowania ich w języki kontra trenowaniem od razu na samych językach i doszli do wniosku, że druga technika daje lepsze rezultaty (92.2% kontra 92.9% *Average User Accuracy*).

Kolejnym z problemów, nawet po klasteryzacji, jest podobieństwo do siebie wyrażen w różnych językach. Ponieważ języki poddawane są procesom ciągłej ewolucji oraz różnego typu wymian międzyjęzykowych, niektórych wyrażen nie da się rozpoznać. Przykładowo, równoważnik zdania odpowiadający na pytanie "czy byłeś w punkcie A czy B?" — "w A i w B" — będzie poprawnym stwierdzeniem między innymi po polsku, rosyjsku, białorusku, ukraińsku czy kazachsku. Potrzebujemy więc większego kontekstu (np. poprzedniego zdania) w celu jednoznacznego rozpoznania. Taki kontekst można uzyskać korzystając na przykład z architektury opartej o *attention*, chociażby jak w Geng i in. [21].

Prace poświęcone LID w większości zajmują się językami indyjskimi [1, 34, 37, 5, 30] oraz najbardziej popularnymi (np. top-7, top-10) językami świata [37, 30, 31, 52, 7, 41, 43, 10, 39, 57]. O ile wybór najbardziej popularnych języków nie dziwi, to przyjęcie języków indyjskich może zastanawiać — przyczyna jest jednak prosta. Indie, z racji swojego położenia geograficznego (wiele dróg handlowych), ale również geografii samego terenu (izolacja niektórych regionów od siebie) są najbardziej różnorodnym pod względem języków państwem na świecie. Konstytucja Indii [51] rozpoznaje 22 języki regionalne, nie wliczając w to języka angielskiego i hindi, które są oficjalnymi językami przeprowadzania posiedzeń w Parlamencie. Co jednak warto zaznaczyć, Konstytucja nie wyznacza żadnego z języków jako języka narodowego. Nic dziwnego więc, że w takich warunkach systemy LID są szczególnie potrzebne do informatyzacji usług głosowych.

Co ciekawe, Krishna i Krishnan [29] zauważyli, że język ojczysty również ma wpływ na powodzenie (lub nie) rozpoznania konkretnego języka. Autorzy podają, że są w stanie rozpoznać na podstawie akcentu podczas mowy w języku angielskim język, którym na codzień posługuje się mówca z 80% skutecznością. Sugeruje to, że jeśli nie uwzględnimy osób wielojęzycznych w naszych danych, wydajność naszego systemu w rzeczywistym środowisku może nie być wysoka (szczególnie w przypadku rejonów takich, jak Indie). Podobną zależność możemy zauważyć we wpływie płci — Tatman [50] pokazuje, że jakość automatycznie generowanych napisów w serwisie YouTube jest gorsza, jeśli wypowiadała się kobieta.

2.3. Szumy występujące w nagraniach

Kiedy mówimy o szumach w kontekście dźwięków, mówimy tu o stałych lub chwilowych modyfikacjach pożądanego sygnału. Wyróżnia się cztery podstawowe typy: syczenie, dudnienie, trzaski oraz brzęczenie [53]. W nagraniach są zazwyczaj nałożone na siebie, tworząc szumy kolorowe. Najbardziej zauważalne są w cichych momentach nagrania, kiedy nie słyszymy innych dźwięków — co ciekawe, niektórzy twórcy rozwiązań do komunikacji dźwiękowej dodają je sztucznie, ponieważ jesteśmy tak przyzwyczajeni do imperfekcji technologii (tak zwany *comfort noise*).

Kolory szumów są pewną przenośnią — praktyka nazywania szumów kolorami zaczęła się od szumu białego, czyli takiego, którego spektrum ma moc równą we wszystkich równych przedzia-

łach. Został on tak nazwany przez analogię do światła białego, które jest połączeniem wszystkich częstotliwości światła widzialnego. Barwa czerwona powstaje przy większym udziale niskich częstotliwości, fioletowa zaś na częstotliwościach wysokich. Rodzaje szumów, które można napotkać w świecie rzeczywistym nie są przypadkowe. Centralne twierdzenie graniczne głosi, że jeśli mamy liczbę zmiennych losowych o takim samym rozkładzie (w tym przypadku zakłóceń w dźwięku) dążącą do nieskończoności, po ich zsumowaniu dostaniemy rozkład normalny (Gausa). Taki właśnie jest szum biały, który powstaje przykładowo poprzez straty w przesyle czy niedokładnościach przetwornika analogowo-cyfrowego w mikrofonie. W celu symulacji takiego szumu stosowany jest Additive white Gaussian noise (AWGN) wyrażony poniższym wzorem:

$$Z_i \sim \mathcal{N}(0, N) \quad (2.1)$$

$$Y_i = X_i + Z_i, \quad (2.2)$$

gdzie X_i jest sygnałem wejściowym, Y_i wyjściowym, a Z_i szumem.

Innym, również spotykanym w przyrodzie szumem jest szum różowy. W porównaniu do białego, jego spektrum ma również moc równą we wszystkich przedziałach, ale w skali logarytmicznej. Innymi słowy, moc przedziału 30-60 Hz jest taka sama, jak w przedziale 3000-6000 Hz. O ile szum biały opisuje szumy "perfekcyjne", równomiernie rozłożone, szum różowy spotkać można przykładowo w dźwiękach fal na plaży. Bardzo podobnym do niego jest też szum czerwony lub Browna (zwany również niepoprawnie brązowym, z racji niezrozumienia przez niektórych genezy nazwy), generowany przez ruchy Browna. Można go również otrzymać poprzez scałkowanie szumu białego. Od różowego różni się węższym spektrogramem, to znaczy jego natężenie jest podobne przy niskich częstotliwościach, jednak szybciej spada wraz ze wzrostem częstotliwości. Porównanie szumów przedstawia rysunek 2.1.

Rys. 2.1. Przykładowe wykresy różnych typów szumu

2.3.1. Sposoby eliminacji szumu

W literaturze poświęconej LID nie występuje wiele prac eliminujących szum przed docelową analizą, co sugeruje, że jest to problem, który większość autorów eliminuje poprzez odpowiednią architekturę modelu oraz trening. Mimo to, Bagi i in. [5] w swojej pracy przytaczają techniki takie jak Spectral Subtraction (SS) oraz Minimum Mean Square Error (MMSE), które pomagają wyeliminować zakłócenia z audio. MMSE minimalizuje zniekształcenie pomiędzy czystym a zaszumionym nagraniem poprzez skoncentrowanie się na estymacji krótkoterminowej amplitudy spektralnej, z kolei SS

jest odjęciem średniego wyestymowanego szumu ze spektrum sygnału. Autorzy wytrenowali swój model na niezaszumionych danych, z kolei podczas testów, używając zaszumionych nagrań, modyfikują je z pomocą MMSE oraz SS. Ich system dla niezakłóconego audio (próbki dziesięcosekundowe) osiąga średnią dokładność 56.48%, z kolei po zaszumieniu spada ona liniowo do zera wraz ze wzrostem szumu. Dzięki użyciu SS oraz MMSE najgorszy wynik (w przypadku takiego samego stosunku mocy sygnału do szumu) wciąż oscyluje w granicach 20%. Rysunek 2.2 przedstawia tę zależność.

Rys. 2.2. Wykres jakości rozpoznania po użyciu technik redukcji szumu (rysunek z Bagi i in. [5])

2.4. Zbiory danych związanych z mową

W zagadnieniach uczenia maszynowego jedną z najważniejszych rzeczy jest zbiór danych, na którym trenowane będzie rozwiązanie. Większość z prac w literaturze związanej z LID pracuje na własnych zbiorach, nie znaczy to jednak, że nie istnieją żadne ogólnodostępne. Pierwsze powszechne zbiory danych zawierające przykładowe próbki wypowiedzi i ich etykiety językowe były publikowane (odpłatnie) przez National Institute of Standards and Technology (NIST). Oryginalny zbiór został przez nich opublikowany w 1996 roku, jednak ze względu na brak zainteresowania projekt porzucono do roku 2001, gdzie ponownie podjęta została decyzja o kontynuacji. Zbiory danych miały być udostępniane co 2 lata, zaczynając od roku 2003, jednak faktycznie zostały one opublikowane w roku 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015 i 2017. Ich wadą jest jednak wysoka cena dla osób indywidualnych: w przypadku nie posiadania członkostwa Linguistic Data Consortium (LDC) pobranie pojedynczego zbioru danych kosztuje \$500. Jest jednak wciąż wykorzystywany w pracach naukowych publikowanych przez osoby ze zrzeszonych instytucji, np. Manwani i in. [34] czy Zhang i in. [58]. Obok zbioru NIST został również wypuszczony zbiór TIMIT od DARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności w USA), jednak jego cena jest także wysoka i wynosi \$250.

Dla prac operujących na językach indyjskich opublikowana została baza IITKGP-MLILSC (Indian Institute of Technology Kharagpur - Multi Lingual Indian Language Speech Corpus) [33]. Składa

się z aż 27 języków, w tym 16 popularnych. Na każdy język przypada co najmniej 1 godzina nagrań. Zbierana ona była z programów telewizyjnych, a tam, gdzie nie było to możliwe, z radia. Istnieje również kilka artykułów korzystających z Arunachali Language Speech Database (ALS-DB) [8]. Wyróżnia ją to, że zawiera wypowiedzi każdej z osób w języku angielskim, hindi oraz lokalnym, należącym do języków należących do rejonu Arunachali (północne Indie) — adi, nyishi, galo i apatani. Każde z nagrań ma około 4-5 minut długości. Były one równocześnie nagrywane kilkoma urządzeniami, co opisuje tabela 2.1.

Tabela 2.1. Opis urządzeń użytych w zbiorze danych ALS-DB

Typ urządzenia	Częstotliwość próbkowania	Format pliku
Mikrofon stołowy	16 kHz	wav
Mikrofon słuchawkowy	16 kHz	wav
Mikrofon laptopowy	16 kHz	wav
Przenośny dyktafon	44.1 kHz	mp3

Najnowszym zbiorem, wcześniej niewykorzystywanym w literaturze z zagadnienia identyfikacji języka mówionego, jest Common Voice [3]: jest to inicjatywa Mozilla Foundation polegająca na zebraniu jak największej liczby próbek mowy od ludzi w ich naturalnych warunkach. Siłę tej bazy stanowi wiele aspektów, którymi mogą różnić się nagrania — uczestnicy zachęceni są do nagrywania siebie za pomocą mikrofonów przeciętnej jakości, wraz z dźwiękami otoczenia i przede wszystkim nawet, jeśli nie są *native speakerami* danego języka. Bardzo dobrze odwzorowuje to rzeczywiste środowisko, w którym używane są systemy LID. Zbiór podzielony jest językami (co przedstawia rysunek 2.3), z kolei każdy z nich jest w środku jeszcze podzielony na nagrania zweryfikowane i niezwyfikowane. W celu ułatwienia treningu sieci neuronowych istnieje z góry ustalony podział na zbiory do treningu, walidacji oraz ostatecznego testu, jednak w każdym z języków proporcje te są różne.

Rys. 2.3. Liczba nagrań w zbiorze treningowym dla poszczególnych języków w zbiorze Common Voice

2.5. Reprezentacja mowy w uczeniu maszynowym

2.5.1. Cechy akustyczne

Aby być w stanie przetworzyć maszynowo mowę, należy ją najpierw przedstawić w formie, którą ta maszyna zrozumie. Jedną z takich technik, która nie jest specyficzna tylko dla mowy, jest reprezentacja sygnału dźwiękowego za pomocą cech akustycznych. Takie rozwiązania dzielą nagranie na klatki określonej długości (zazwyczaj są to wartości w zakresie 5-20 milisekund), a następnie wyliczają dla nich pewne wartości reprezentujące ich najbardziej charakterystyczne cechy.

Mel-frequency cepstrum

Najczęściej spotykaną techniką używaną do ekstrakcji cech akustycznych z dźwięku jest wyciągnięcie współczynników cepstralnych w skali melowej (MFCC). Skala melowa, zaprezentowana przez Stevens i in. [48], jest skalą wysokości dźwięku która w przybliżeniu odzwierciedla odbiór różnych częstotliwości przez ucho człowieka. 2000 melów jest postrzegane jako dwukrotnie wyższa częstotliwość niż 1000 melów, mimo, że w skali hercowej jest ona prawie 3.5-krotnie większa! Warto w tym punkcie wspomnieć również o skali Barka, która różni się dziedziną (od 1 do 24) i trochę innym wzorem, jednak stosowana jest do tego samego, co skala melowa.

Rys. 2.4. Skala melowa w porównaniu do skali w hercach

Cepstrum z kolei jest rezultatem matematycznego przekształcenia w polu transformaty Fouriera wprowadzonym przez Bogert i in. [9]. Nazwa cepstrum pochodzi od spectrum (spektrum, patrz: wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów), gdzie pierwsze cztery litery są czytane od tyłu. Zostało ono wprowadzone w celu analizy ech sejsmicznych po trzęsieniach ziemi. Mówiąc bardzo prosto, cepstrum jest informacją o szybkości zmian w różnych przedziałach spektrum sygnału. Tworzy się je poprzez podzielenie sygnału na ramki (krótkie nagrania o długości np. 25 ms, które mogą się częściowo nakładać), a następnie w każdej nałożenie logarytmu na magnitudę spektrum, z czego tworzone jest kolejne spektrum. Ponieważ to spektrum nie jest już ani w dziedzinie czasu, ani częstotliwości, autorzy nazwali ją dziedziną "quefreny" (neologizm od słowa "frequency"). W cepstrum widzimy górkę tam, gdzie w sygnale wejściowym występował jakiś czynnik okresowy. MFCC więc to zbiór cech, które są w stanie opisać obwiednię sygnału. W przypadku mowy, ponieważ obwiednia ta dość dobrze reprezentuje kształt aparatu głosowego, MFCC jest w stanie odwzorować różne fonemy. W niektórych rozwiązaniach oprócz cech MFCC stosuje się również cechy Shifted delta cepstra (SDC) [20], które reprezentują trajektorię cepstrum w krótkich fragmentach audio [42].

Rys. 2.5. Proces powstawania cepstrum.

Źródło: wikipedia.org/wiki/Cepstrum, autor: Greg Locock, licencja CC BY-SA 3.0

Perceptual Linear Prediction (PLP)

Współczynniki PLP są bardzo przybliżone do MFCC. Oblicza się je w prawie ten sam sposób, przy czym po wydobyciu spektrum sygnału (w skali zwykłej, nie melowej) stosuje się preemfazę równych głośności (kompensującą niestałą percepcję głośności dźwięku w zależności od jego częstotliwości) oraz kompresję *cube-root* zamiast logarytmicznej. Ich dokładne powstawanie ilustruje rysunek 2.6.

Rozwiązania hybrydowe

Kumar i in. [30] w celu poprawy wyników rozpoznawania języka mowy sugerują rozwiązanie hybrydowe, łączące ze sobą współczynniki PLP oraz MFCC. Argumentują to tym, że współczynniki cepstralne już same w sobie dają dobre wyniki rozpoznania oraz są niewrażliwe na stałe zniekształcenia liniowe, które mogą powstać podczas nagrywania czy transmisji, z kolei PLP jest techniką bazowaną na przewidywaniu liniowym i jest również często używana przy parametryzacji sygnału mowy. Pomimo ich pewnych wspólnych części, każda z technik dla pewnego przypadku może zawierać lekko więcej informacji od drugiej, stąd połączenie ich obu jest w stanie zapewnić lepszy wynik. Zaproponowane są dwie nowe metody: Bark Frequency Cepstral Coefficient (BFCC) i Revised Perceptual Linear Prediction (RPLP). BFCC polega na otrzymaniu współczynników cepstralnych poprzez użycie analizy spektrum oraz transformacji kosinusowej PLP, następnie użyciu na nich zespołu filtrów skali Barka. Z kolei RPLP zamiast użycia zespołu filtrów Barka (jak w PLP) używa zespołu filtrów Mela (jak w MFCC). We wszystkich 4 technikach użyte zostaje tylko pierwsze 13 współczynników. Proces powstawania cech obrazuje rysunek 2.6.

Rys. 2.6. Wydobycie cech PLP, RPLP, BFCC i MFCC (rysunek z Kumar i in. [30])

Autorzy raportują, że użycie cech hybrydowych podnosi dokładność (BFCC daje lepsze wyniki od MFCC, RPLP od PLP). Przedstawia to rysunek 2.7.

Rys. 2.7. Dokładność identyfikacji poszczególnych cech

Shifted delta cepstra (SDC)

Nazwa Shifted delta cepstra, w skrócie SDC pochodzi od tego, że na SDC składają się informacje o zmianach MFCC w czasie. Są one bazowane na czterech parametrach nazywanych N - d - P - k , gdzie N to liczba współczynników spektralnych w MFCC, d oznacza zakres czasowy pomiędzy ramkami dla kalkulacji spektrum, k definiuje rozmiar wektora współczynników SDC, a P wyznacza długość przerw pomiędzy kolejnymi kalkulacjami delt. Delt są obliczane za pomocą wzoru 2.3, gdzie dla określonego czasu t dostajemy

$$\Delta c(t, i) = c(t + iP + d) - c(t + iP - d). \quad (2.3)$$

W tym przypadku współczynniki SDC są wektorem powyższych delt:

$$SDC(t) = [\Delta c(t, 0) \quad \Delta c(t, 1) \quad \dots \quad \Delta c(t, k - 1)].$$

Po spopularyzowaniu przez Matejka i in. [35] (w którym przedstawiono dobre wyniki SDC 7-1-3-7) te współczynniki zostały najczęściej używanymi pochodnymi cechami akustycznymi [58].

i-wektory oraz x-wektory

I-wektory (skrót od *identification vector*) (Dehak i in. [15]) i x-wektory (Snyder i in. [45]) są wektorami pozwalającymi na opisanie wypowiedzi (dowolnej długości) za pomocą 100-1000 liczb. I-wektory reprezentują niskopoziomowe statystyki Bauma-Welcha generowane na podstawie mieszanki gaussowskiej (GMM), w tym przypadku określanej jako uniwersalny model tła (UBM). X-wektory z kolei są reprezentacjami właściwościami (*embeddings*) stworzonymi poprzez ekstrakcję wag z jednej z ostatnich warstw modelu zamieniającego mowę na tekst (ASR). Z powodu ograniczonej ilości danych, które mogą przyjąć, w nowych publikacjach są one raczej zastępowane systemami opartymi o przetwarzanie dźwięku w inne sposoby, przykładowo te opisane niżej.

2.5.2. Spektrogram

Innym podejściem do przetwarzania dźwięku jest operowanie na spektrogramie (czasami przekształconym na skalę melową). Spektrogram jest przedstawieniem spektrum sygnału (a więc jego natężenia w zależności od częstotliwości) wraz z drugim wymiarem: czasem. Traktując dźwięk jako dwuwymiarowy obraz możemy użyć tych samych technik, które już są stosowane w innych dziedzinach uczenia maszynowego. Ma to jednak kilka wad, które trzeba zauważyć — dźwięki w nagraniu są w pewnym sensie częściowo "przezroczyste", ponieważ jeden piksel w spektrogramie może być efektem nałożenia się kilku różnych odgłosów. Dodatkowo, w zwykłych obrazach obie osie mają dokładnie takie samo znaczenie: położenie w przestrzeni. Spektrogram jednak na jednej osi zawiera czas, na drugiej częstotliwość. Jeśli przesuniemy zdjęcie wyżej, to jego zawartość dalej będzie dla człowieka taka sama, jednak gdy spróbujemy zrobić to samo ze spektrogramem, może się okazać, że jest to już całkowicie inny dźwięk (np. przesunięcie wykresu wypowiedzi mężczyzny do góry podniesie jego częstotliwość i otrzymamy głos dziecka).

2.5.3. Surowe próbki

Jednym z najnowszych podejść do analizy danych dźwiękowych jest po prostu bezpośrednia analiza próbek dźwiękowych, czyli skwantyzowanej fali akustycznej. Podejścia takie były unikane głównie ze względu na bardzo duże koszty obliczeniowe — typowe nagranie audio ma co najmniej 16000 próbek na sekundę. Autorzy publikacji modelu WaveNet, Oord i in. [38], rozwiązali ten problem stosując splot z rozszerzaniem (*dilated convolutions*, rysunek 2.8). W ten sposób sieć splotowa nie musi analizować wszystkich próbek na wejściu, lecz są one specjalnie przetwarzane przez coraz to szersze filtry splotowe, biorące pod uwagę tylko co N -tą próbkę.

Rys. 2.8. Splot z rozszerzaniem

2.6. Metryki wykorzystywane do porównywania rozwiązań

Dziedzina rozpoznawania języka mówionego niestety nie posiada standardowego zbioru danych, na którym mogłyby być porównywane do siebie rozwiązania (*vide* ImageNet). Do porównania stosowane jest kilka podstawowych miar, które zależą na stosunkach True Positive (TP) — liczby poprawnie rozpoznanych próbek pozytywnych, True Negative (TN) — liczby poprawnie rozpoznanych próbek negatywnych, False Positive (FP) — liczby próbek niepoprawnie zaklasyfikowanych jako po-

zytywne oraz False Negative (FN) — liczby próbek niepoprawnie zaklasyfikowanych jako negatywne:

- Equal Error Rate (EER) — jest to metryka określająca pomyłkę w klasyfikacji. Posiadając False Acceptance Rate (FAR) czyli $\frac{FP}{FP+TN}$ oraz False Rejection Rate (FRR), $\frac{FN}{FN+TP}$, nakładając je na wykres wraz z progiem detekcji, EER będzie przecięciem się na wykresie obu tych metryk. Im mniejszy EER, tym lepiej się odróżnia od siebie klasy. Ilustruje to rysunek 2.9. Z racji problemu z wykorzystywaniem EER do pokazania wydajności rozwiązania w kontekście wieloklasowym, nowsze prace o LID stopniowo przestają wyrażać wyniki w ten sposób.
- Dokładność, precyzja, zwrot oraz f1-score — są to podstawowe metryki stosowane w klasyfikacji. Wyrażają stosunki rozpoznań prawdziwie pozytywnych, fałszywie pozytywnych, prawdziwie negatywnych oraz fałszywie negatywnych do siebie: dokładność to $\frac{TP+TN}{TP+FP+TN+FN}$, precyzja $\frac{TP}{TP+FP}$, zwrot $\frac{TP}{TP+FN}$, z kolei f1-score wyrażony jest wzorem $2 * \frac{\text{precyzja} * \text{zwrot}}{\text{precyzja} + \text{zwrot}}$. Stosowany w nowszych pracach, np. przez Bartz i in. [7].

Rys. 2.9. Ilustracja pokazująca metrykę EER

2.7. Architektury rozwiązań LID

2.7.1. Mieszanka gaussowska (GMM)

Mieszanka gaussowska, zwana w literaturze obcojęzycznej jako Gaussian Mixture Model (GMM), jest jedną ze starszych metod modelowania danych przez maszyny. Jest to model probabilistyczny zakładający, że wszystkie punkty w naszym zbiorze testowym pochodzą z mieszanki skończonej ilości rozkładów normalnych (Gausssa). Przykładem będzie modelowanie średniego wzrostu, który jest zazwyczaj przyjmowany jako rozkład normalny różny dla kobiet i dla mężczyzn. Dostając dane o wzroście bez informacji o płci, taki zbiór moglibyśmy dopasować przez mieszankę gaussowską z dwoma składowymi o różnych średnich i wariancjach.

Aby móc użyć takiego modelu, należy (po ustaleniu ilości składowych) dopasować go do danych z naszego zbioru treningowego. Do tego celu używa się najczęściej metody Expectation Maximization (EM). Zwykle EM polega na optymalizacji prawdopodobieństwa, że dane punkty danych zostały wygenerowane przez mieszankę gaussowskich funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Algorytm dzieli się na dwa kroki, które są powtarzane iteracyjnie. Pierwszy krok (zwany E-step) oblicza wartość spodziewaną logarytmu funkcji prawdopodobieństwa, drugi z kolei (M-step) uzyskuje nowe parametry poprzez maksymalizację wcześniej wspomnianej funkcji. Limitacją EM jest jego niemożność poradzenia sobie w sytuacji, kiedy kowariancja któregośkolwiek z komponentów gaussowskich jest macierzą osobliwą (np. zbyt mało obserwacji lub zbyt wiele zadeklarowanych komponentów w

porównaniu do liczby klastrow w danych) oraz to, że nie zwraca globalnego, ale lokalne maksimum. W celu ominięcia tych problemów Manwani i in. [34] proponują zastosowanie algorytmu Split and Merge Expectation Maximization [54] (SMEM) [54], gdzie po jednym przejściu kroków E i M stosuje się operacje *split* (podzielenia jednej składowej na dwie) i *merge* (połączenie innych dwóch składowych w jedną), aby przewyciężyć lokalne maksyma, po czym znowu wykonuje się kroki EM.

We wspomnianej pracy autorzy bazują swoje rozwiązanie na ekstrakcji cech MFCC, ich pierwszych oraz drugich pochodnych. Cechy te są następnie modelowane jako Gaussian Mixture Model (GMM) z użyciem Split and Merge Expectation Maximization [54] (SMEM) w celu uzyskania parametrów modelu. Zbiór danych, który przyjęli, obrazują tabele 2.2 i 2.3.

Tabela 2.2. Opis zbioru danych treningowych

Język	Lektorzy	Długości wypowiedzi	Łączna długość wypowiedzi treningowych	Liczba próbek treningowych
hindi	27 (23 mężczyzn, 4 kobiety)	2-5 sekund	440 sekund	135
telugu	24 (20 mężczyzn, 4 kobiety)	3-8 sekund	440 sekund	98
gujarati	22 (18 mężczyzn, 4 kobiety)	2-7 sekund	472 sekundy	132
angielski	25 (24 mężczyzn, 1 kobieta)	2-9 sekund	420 sekund	138

Tabela 2.3. Opis zbioru danych testowych

Język	Lektorzy	Długości wypowiedzi	Liczba próbek treningowych
hindi	35 (31 mężczyzn, 4 kobiety)	2-5 sekund	105
telugu	22 (18 mężczyzn, 4 kobiety)	3-9 sekund	62
gujarati	22 (18 mężczyzn, 4 kobiety)	2-10 sekund	88
angielski	28 (14 mężczyzn, 14 kobiet)	2-10 sekund	91

Wyniki prezentowane są zarówno z wykorzystaniem EM jak i SMEM. Jak można zaobserwować w tabeli 2.4, użycie SMEM powoduje lekki wzrost wyników rozpoznania, średnio 1,15 punktu procentowego pomiędzy wszystkimi testowanymi zestawieniami języków.

Przykładowy model rozwiązania opartego o GMM ilustruje rysunek 2.10, który przedstawia architekturę pozwalającą na rozpoznawanie języka mówionego po angielsku, hindi oraz w należącym do języków należących do rejonu Arunachali (północne Indie) — adi, nyishi, galo i apatani [42].

Tabela 2.4. Porównanie wyników dla EM i SMEM

Języki	Prosty EM	SMEM	Poprawa (punkty procentowe)
hindi, angielski, gujarati, telugu	81.20%	82.65%	1.45
hindi, angielski, gujarati	85.21%	85.21%	0.00
hindi, angielski, telugu	84.70%	86.20%	1.50
hindi, telugu, gujarati	80.78%	81.96%	1.18
angielski, telugu, gujarati	87.96%	90.87%	2.91
hindi, angielski	91.26%	92.72%	1.46
hindi, gujarati	87.05%	85.50%	-1.55
hindi, telugu	91.02%	91.62%	0.60
angielski, gujarati	93.85%	94.41%	0.56
angielski, telugu	98.69%	98.69%	0.00
telugu, gujarati	86.67%	91.33%	4.66

Rys. 2.10. Architektura rozwiązania opisanego przez Sarmah i Bhattacharjee [42]

2.7.2. Głębokie sieci neuronowe (DNN)

Głębokie sieci neuronowe są metodą przewidywania (regresji lub klasyfikacji) danych bazującą na sposobie działania mózgu. Składają się one z neuronów, do których prowadzi jedno lub więcej wejść (które mają nadane wagi) oraz wyjścia. Neurony te, w celu uproszczenia reprezentacji modelu, są grupowane razem w warstwy. Ponieważ zależności w danych wejściowych sieci nie zawsze są liniowe, w celu reprezentacji takich korelacji neurony warstwy posiadają zazwyczaj nieliniową funkcję

aktywacji taką jak *sigmoid* (jeśli oczekujemy wyjścia w zakresie $[0, 1]$) czy *tanh* ($[-1, 1]$) — pokazane na rysunku 2.11. Istnieje również funkcja *softmax* stosowana do klasyfikacji, która dla każdego z wyjść zwraca (w procentach) pewność sieci co do danej klasy. Co ciekawe, w literaturze związanej z LID wprowadzona została niedawno przez Wan i in. [57] funkcja *tuplemax*. Technika ta polega na założeniu, że pojedynczy użytkownik nie będzie posługiwał się wszystkimi językami obsługiwanymi przez daną sieć, dlatego przy kalkulacji funkcję straty *softmax* autorzy sugerują zastąpić *tuplemax*, który minimalizuje tylko błąd w rozpoznaniu języków, którymi się on posługuje. Autorzy raportują "poprawę" wyników z 3.85% EER do 2.33%. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie każdy system LID będzie odpowiednim dla zastosowania tej techniki, gdyż nie wiedząc, jakich języków używa nasz rozmówca, nie będziemy w stanie określić wagi poszczególnych etykiet.

Rys. 2.11. Wykresy funkcji aktywacji *sigmoid* i *tanh*

Wagi wejść neuronów (również zwane parametrami sieci) ustawiane są w procesie treningu, który polega na uruchomieniu modelu, a następnie modyfikacji parametrów na podstawie ich obliczonych pochodnych cząstkowych względem poprawnego wyniku (tzw. propagacja wsteczna). Do tego jednak potrzebna jest jednak informacja o błędzie (lub jego braku) wyjścia modelu. Służy do tego funkcja kosztu (*loss function*), która jedną liczbą podsumowuje zgodność wyniku sieci z wynikiem wzorcowym. Im mniejszy wynik otrzymany z funkcji kosztu, tym bliżej jesteśmy idealnego wyjścia.

Funkcje kosztu wykorzystywane w klasyfikacji mowy

Najbardziej podstawową i najczęściej używaną funkcją kosztu w sieciach neuronowych do klasyfikacji mowy jest entropia krzyżowa. Oblicza ona po prostu logarytm z wartości wyjścia dla poprawnej odpowiedzi zwróconej z funkcji aktywacji *softmax*. Jest to rozwiązanie proste i skuteczne, jednak nie pasuje ono do każdego rozwiązania. W przypadku, gdy rozpoznajemy tekst na podstawie mowy, nie każdy fonem wpadnie w tylko jedną ramkę dźwięku (a sieć będzie zwracała odpowiedź dla poszczególnych ramek). Do takiego problemu można użyć na przykład Connectionist Temporal Classification (CTC) [23], które ocenia tylko poprawność całości wyniku, a nie przypisać poszczególnych fragmentów audio.

2.7.3. Sieci splotowe (CNN)

Sieci splotowe (również znane jako konwolucyjne) są głębokimi sieciami neuronowymi, w których w celu redukcji liczby parametrów (jednocześnie przyspieszając sieć i pozwalając na zwiększenie głębokości) stosuje się filtry o trenowalnych parametrach. Ideę tych sieci wprowadził Fukushima [19]

już w 1980 roku, bazując na badaniach dotyczących sposobów rozpoznawania obrazów przez ludzki mózg [27, 28], w których wykazana została hierarchiczna struktura w korze wzrokowej — najniższe warstwy rozpoznają same krawędzie, a im wyżej w hierarchii, tym komórka wzrokowa potrafi identyfikować bardziej skomplikowane cechy. Tak samo w sieci splotowej — filtr przesuwany po obrazie wejściowym rozpoznaje tylko najbardziej podstawowe wzory, np. krawędź, a kolejne warstwy uczą się rozpoznawać konkretne obiekty. Zazwyczaj stosuje się w nich także warstwy w pełni połączone, aby dostać odpowiedź o pojedynczym wymiarze. Przykładową architekturę właśnie takiej sieci opartej o 5 warstw splotowych i dwie w pełni połączone przedstawia rysunek 2.12. Do pierwszej warstwy sieci z rysunku przekazywany jest obraz wejściowy, natomiast ostatnia warstwa zwraca prawdopodobieństwo przypisania danej próbki do języka. Bardzo wysoką skuteczność takich sieci raportują Mukherjee i in. [37], którzy w swoich testach dla spektrogramach o wymiarze 100×100 otrzymali wynik *accuracy* 99.96%. Raportują oni także bardzo dobrą odporność CNNów na zwiększony szum w danych wejściowych.

Rys. 2.12. Architektura sieci splotowej do rozpoznawania języka mówionego

2.7.4. Sieci rekurencyjne (RNN)

Sieci rekurencyjne również są głębokimi sieciami neuronowymi, z tym że tu, w celu umożliwienia modelowi uwzględnienia zależności od siebie fragmentów wejścia, stosuje się połączenia rekurencyjne (zwrotne). Komórka podstawowego RNN wystawia po prostu drugie wyjście, tzw. *hidden state*, które jest przekazywane na wejście w kolejnym kroku czasowym. Ponieważ w przypadkach, kiedy odległości między zależnymi wejściami były większe, gradient zanikał, wprowadzono komórki Long Short-term Memory (LSTM). Zawierają one dodatkowe dwie bramki wewnątrz (*forget* i *output*), które stosowane są w celu obliczenia nowego stanu oraz nowego wyjścia z warstwy. Graves i in. [24] jako jedni z pierwszych wprowadzili użycie głębokich rekurencyjnych sieci neuronowych (RNN) do rozpoznawania mowy, a jako pierwsi użyli do tego głębokiej architektury LSTM. Autorzy już na wstępie zaznaczali, że same sieci neuronowe były już używane w przeszłości (zazwyczaj połączone z ukrytymi modelami Markowa), jednak biorąc pod uwagę dynamiczność mowy, rozwiązania rekurencyjne są o wiele bardziej odpowiednie do tego celu. Istniały już wtedy modele HMM-RNN, jednak nie dawały sobie rady tak dobrze, jak głębokie sieci. Zamiast ponownego łączenia HMM i RNN, twórcy

dokumentu proponują trening samych RNNów i użyciu ich bez łączenia z innymi komponentami. Konkretniej używają oni architektury głębokiej opartej o dwukierunkowe LSTM-y, czyli warstwy ulepszone o komórkę pamięci uruchomione na wejściu od przodu i od tyłu. W tym przypadku mówimy jednak o rozpoznawaniu mowy, a nie języka mówionego, stąd wyjściem sieci są fonemy. Autorzy w swoich danych użyli zespołu cech opartych na przekształceniu Fouriera (oraz energii) wraz z ich pierwszymi i drugimi pochodnymi, opartych na skali melowej. Autorzy osiągnęli najlepszy na tamten moment wynik na zbiorze danych *TIMIT*, ale również pokazali, że dwukierunkowe LSTM-y są lepsze od jednokierunkowych oraz to, że głębokość sieci jest ważniejsza od rozmiarów warstw.

2.7.5. Sieci spłotowo-rekurencyjne (CRNN)

W literaturze poświęconej LID znajdziemy także informacje o pomyślnym połączeniu sieci spłotowych i sieci rekurencyjnych. Bartz i in. [7] prezentują architektura podobną do tej znanej z VGGNet [44], gdzie kolejne warstwy spłotowe oraz *max-pooling* redukują rozmiary obrazu, a na końcu sieci znajdują się warstwy w pełni połączone (*dense*). Tu jednak, w przeciwieństwie do VGGNet, wyciągnięte cechy z warstw końcowych są dzielone na części po czasie, a następnie przekazywane do warstwy BiLSTM (czyli sklejenia ze sobą dwóch LSTMów, jeden patrzący na wejście standardowo, a drugi od tyłu). Wyniki wszystkich kroków czasowych są później przekazywane do kolejnej warstwy *dense*. Autorzy również przetestowali wyniki hybrydowego rozwiązania bazując na sieci Inception-v3 [49] (wymagającą dużo większej mocy obliczeniowej). W celu weryfikacji wyników stworzony został przez nich własny zbiór danych na podstawie swobodnie dostępnych danych nagraniowych z repozytorium EU Speech [46] oraz nagrań kanałów z wiadomościami w serwisie YouTube. Łącznie liczy on ponad 1508 godzin audio w czterech językach. Rysunek 2.13 pokazuje, że użycie takiej hybrydy nie poprawiło szczególnie wyników rozpoznawania.

Rys. 2.13. Dokładność identyfikacji różnych architektur opisanych przez Bartz i in. [7]

2.7.6. Głębokie sieci neuronowe z mechanizmem uwagi

Ciekawym podejściem jest wykorzystanie w LID mechanizmu uwagi (*attention*), znanego z modeli do przetwarzania tekstu (wprowadzony przez Vaswani i in. [55]). Umożliwia on nauczenie sieci (zwykle przyjmujących i zwracających sekwencję) maskowania wejścia w celu skupienia obliczeń sieci na wybranym przez nią jako istotny fragmencie danych. Geng i in. [21] pokazali, że można stworzyć model do LID oparty o *attention*, używając reprezentacji właściwościowej w celu reprezentacji kategorii językowych (co według twórców redukuje wpływ etykiety językowej wypowiedzi na trening). Stosowanie reprezentacji właściwościowej pozwala na dodatkowe odwzorowanie relacji pomiędzy językami w danych treningowych (eliminuje to problem gdy model, zamiast uczyć się na podstawie próbek, skupia się na etykiecie języka). Wektor uwagi tworzony jest używając tabeli przeglądowych (*lookup tables*) w celu reprezentacji cech wysokiego poziomu, następnie wybierane są ramki reprezentatywne z całego wejścia. W zależności od tego, czy uwaga jest skupiona na wszystkich ramkach wejścia czy tylko wybranej części, stosowane są metody "miękkiej" (biorąca pod uwagę wszystkie ramki) i "twardej" uwagi (skupiająca się tylko na podzbiorze najbardziej obiecujących ramek). Do klasyfikatora przekazywana jest reprezentacja wypowiedzi zawierająca informacje z każdego kroku czasowego. Jako wejście do modelu autorzy zastosowali 42-wymiarowy wektor cech akustycznych składający się z 13 współczynników PLP, współczynnika częstotliwości dźwięku oraz ich pierwsze i drugie pochodne. Tabela 2.5 przedstawia wyniki tak stworzonego systemu. Jak widać, użycie modelu z uwagą w przypadku autorów zmniejszyło Equal Error Rate (EER) z 16.03% do 14.72% (spadek 8.89%) w porównaniu do najlepszego poprzedniego modelu, używającego sieci oparte o LSTM.

Tabela 2.5. Wyniki rozpoznawania w zależności od użytego modelu

Model	EER (%)
i-wektory	20.39
sieć rekurencyjna oparta o LSTM	16.03
model z uwagą	14.72

3. PROPONOWANE ROZWIĄZANIE

W ramach niniejszej pracy zaproponowano rozwiązanie składające się z modelu, który trenowany jest z użyciem szumu (opisane w sekcji 3.1) jak i wykorzystanie tradycyjnych metod filtracji obrazów na spektrogramach przedstawiających dźwięk mówiony przed inferencją sieci (sekcja 3.2). Podstawowy model do badań bazowano na rozwiązaniach z literatury (wprowadzone przez Mukherjee i in. [37], bardziej opisane w sekcji 2.7.3) z lekkimi modyfikacjami wspomagającymi trening zaczerpniętymi z wygrywających modeli w konkursie związanym z LID. Jakość ich rozpoznania na zbiorze konkursowym oscyluje w granicach 99%. Dla każdego nagrania w zbiorze danych tworzony jest mel-spektrogram o stałym wymiarze 192×192 .

Całość rozwiązania zaimplementowana została w języku Python 3 z wykorzystaniem biblioteki TensorFlow 2.0 i jej modułu `tf.keras`. Sieć składa się z 5 warstw filtrów spłotowych o rozmiarach 3×3 : w pierwszej warstwie jest ich 16, w drugiej 32, w trzeciej 64, w czwartej 128, a w piątej 256. Po każdej warstwie spłotowej występuje warstwa *max-pooling* w celu zmniejszenia rozmiaru obrazu, za nią z kolei stoi warstwa *dropout* aby zwiększyć skuteczność treningu. Następnie w architekturze sieci występują dwie warstwy *dense*, pomiędzy którymi również zastosowany jest *dropout*. Model ilustruje rysunek 2.12. Aby pomóc sieci generalizować się na nowe dane, każda z warstw zawiera również ograniczenie maksymalnych wag na przychodzących krawędziach (*max-norm* [47]). Warstwy spłotowe jak i pierwsza *dense* korzystają z funkcji aktywacji ReLU. Trening dokonywany jest z użyciem optymalizatora Nadam [16] wraz z wczesnym zatrzymaniem (cierpliwość 5 epok). Modele są zapisywane co epokę, na koniec wybierany jest ten z najniższym wynikiem funkcji kosztu na zbiorze walidacyjnym. Hiperparametry dla sieci zostały dobrane manualnie podczas treningu — stosunek liczby neuronów, które były wyłączane w warstwie *dropout* wyniósł 30%, z kolei wagi na krawędziach normalizowane były do zakresu $[-3; 3]$. Dane wejściowe podzielono losowo w stosunku 60/20/20: odpowiednio na trening, walidację i ostateczny test. Szybkość treningu sieci, jak i rozbieżności w wynikach treningowych i walidacyjnych, obserwowano dzięki TensorBoard — programowi wizualizującemu pliki logów produkowane przez TensorFlow.

3.1. Trening na zaszumionych danych

Dodawanie szumu do danych jest od dawna znaną techniką poprawy wyników sieci. Jak wspominają Reed i Marks [40], "Many studies [...] have noted that adding small amounts of input noise (jitter) to the training data often aids generalization and fault tolerance". Technika ta jednak nie jest wspominana w pracach naukowych dotyczących LID. Zgodnie z przytoczonym cytatem do danych treningowych (nagrań) dodawany będzie szum w niewielkiej ilości. Badania przytoczone przez autorów książki sugerują, że powinno to zwiększyć odporność bazowego modelu na zakłócenia w sygnałach testowych, co jest sposobem na poprawę jakości rozpoznania języka mówionego proponowanym w tej pracy. Aby uniezależnić tę metodę od architektury sieci, szum będzie dodawany już na etapie wejściowej fali dźwiękowej. Z racji typów szumu, jakie spotkamy zazwyczaj w systemach do rozpoznawania języka mówionego (straty mikrofonu, transmisji danych oraz kompresji), do zaszumienia wybrany został szum biały (AWGN) opisany równaniem 2.1. W tym celu wykorzystano biblioteki LibROSA (do przeczytania danych z pliku MP3), NumPy (dodanie do fali dźwiękowej szumu) oraz SoundFile i LAME (zapisanie pliku w formacie MP3).

3.2. Użycie filtrów na spektrogramie

Kolejnym pomysłem na poprawę rozpoznawania zaszumionych dźwięków zaproponowanym w tej pracy jest użycie filtrów — techniki znanej z dziedziny nauki zajmującej się przetwarzaniem obrazów. Takie rozwiązanie stosować można w przypadku oparcia architektury sieci o wejściu w postaci spektrogramu. Stosowanie w tym przypadku filtrów pozwala na przywrócenie przybliżonego oryginalnego stanu danych, dzięki czemu wyniki predykcji sieci na zaszumionych danych powinny być bliższe tym niezaszumionym. W ramach zaproponowanych technik przeciwdziałaniu wpływu szumów w nagraniach testowane są filtr medianowy (sekcja 3.2.1) oraz filtr Gaussa i maska jednolita (sekcja 3.2.2).

3.2.1. Filtr medianowy

Filtr medianowy jest jednym z najczęściej używanych filtrów do restoracji zdjęć. Polega on na przesuwaniu filtru po każdym pikselu i wybraniem mediany spośród wartości w nim występujących. Przykładowo, filtr 3×3 dla piksela o aktualnej wartości 0 z rys. 3.1 przyjmie zbiór wartości

$$\{0, 10, 11, 12, 19, 21, 28, 29, 30\}, \quad (3.1)$$

a więc ich mediana (i przy okazji nowa wartość piksela) to 19. Intuicyjnie można przyrównać jego działanie do sposobu, w jaki ludzki mózg radzi sobie z brakiem obrazku w plamce ślepej — obszarze siatkówki, w którym nerw wzrokowy opuszcza gałkę oczną. Siatkówka pozbawiona jest w tym miejscu fotoreceptorów, a mimo tego nie odczuwamy dziury w polu naszego widzenia. Powodowane jest to kompensacją przez mózg wzoru z okolicznych receptorów. Filtr medianowy nie zmienia większości obrazu, a tylko obszary odstające od normy, co w przypadku naprawiania błędów spowodowanych przez szum jest rzeczą pożądaną. Filtracja jest przeprowadzona jednocześnie na całym zbiorze testowym, po przeczytaniu obrazów zapisanych w formacie Dask [14], metodą `scipy.ndimage.median_filter` biblioteki SciPy.

0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	0	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42	43	44
45	46	47	48	49	50	51	52	53
54	55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70	71
72	73	74	75	76	77	78	79	80

Rys. 3.1. Przykład filtru medianowego

3.2.2. Filtr Gaussa i maska jednolita

O ile filtr medianowy próbuje rekonstruować wejściowy spektrogram po usunięciu szumu, o tyle filtr Gaussa i maska jednolita na swój sposób zmieniają obraz tak, aby się mogła rozpoznawać języki jedynie używając generalnych cech (dominujących częstotliwości) wypowiedzi. Są to filtry rozmywające, a różnią się sposobem przetwarzania. Macierz filtru Gaussa jest (większym lub mniejszym, zależnym od parametru σ) przybliżeniem funkcji Gaussa w 2D skupiająca się głównie na wartości centralnej, z kolei maska jednolita po prostu uśrednia wartości w filtrze o ustalonym wcześniej rozmiarze (rysunek 3.2). Do filtracji danych wejściowych sieci użyto funkcji `scipy.ndimage.gaussian_filter` oraz `scipy.ndimage.uniform_filter`, również z biblioteki SciPy.

$$h_{filter} = \frac{1}{273} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 7 & 26 & 41 & 26 & 7 \\ 4 & 16 & 26 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 7 & 4 & 1 \end{bmatrix} \qquad h_{filter} = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

filtr Gaussa **maska jednolita**

Rys. 3.2. Równania filtru Gaussa i maski jednolitej

4. EKSPERYMENTY

Aby sprawdzić poprawność wyników trening był uruchamiany kilka razy, porównywane były najlepsze modele dla każdego zestawu parametrów. W celu uniknięcia sytuacji, w której sieć testowana byłaby na danych, które wcześniej widziała, zapisano listę obrazów testowych w pliku tekstowym. Wszelkie ich przekształcenia i ewaluacje wydajności sieci były przeprowadzane wyłącznie na nich. Daje to również gwarancję, że tabele z wynikami rozpoznawania jak i macierze błędów są porównywalne pomiędzy testami.

Do weryfikacji jakości rozpoznawania w realnym środowisku użyto bazy nagrań Common Voice, w której szumy i niedoskonałości mikrofonu występują naturalnie w nagraniach. Ponieważ w przypadku tej bazy pliki nie mają takiej samej długości, wyrównane zostały one do 5 sekund — jeśli były dłuższe, to były one przycinane, w przypadku krótszych nagrań dodawana była na końcu cisza. Aby zapobiec nierównemu rozkładowi klas, spośród języków wybrano te, które w swoim zbiorze treningowym mają co najmniej 5000 nagrań, następnie przycięto wszystkie do takiej samej wartości. W taki sposób wybrane zostało 10 języków (angielski, chiński kontynentalny, francuski, hiszpański, kataloński, niemiecki, portugalski, rosyjski i włoski), każdy z nich posiadający 6015 elementów. Łącznie zbiór danych liczy więc 60150 plików.

Wszystkie testy wykonywane były na maszynie NVIDIA DGX Station udostępnionej przez Politechnikę Gdańską, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Jest to serwer wyposażony w 4 karty graficzne NVIDIA Tesla V100 (125 TFLOPS każda) oraz procesor Intel Xeon E5-2698 v4 (40 procesorów logicznych @ 2.2Ghz). Dzięki zastosowaniu tak mocnej maszyny trening modeli kończył się w ciągu kilku minut, co dało możliwość znacznej modyfikacji architektury metodą prób i błędów.

4.1. Wyniki bazowe

Jak widać w tabeli 4.1, sieć rozpoznaje języki z 89% skutecznością uśrednioną między klasami. Macierz błędu na rysunku 4.1 pokazuje, że w większości wynik taki jest spowodowany złym rozpoznaniem języka angielskiego. Ponieważ jest to język, który w zbiorze danych jest najliczniejszy oraz ponieważ zbiór angielski zawiera spośród wszystkich najwięcej danych zebranych od *nie-native speakerów*, widać, że akcenty mogą wpłynąć na spadek w jakości rozpoznania. Przeprowadzono kilka treningów na różnie wylosowanych zbiorach treningowych, jednak za każdym razem otrzymano podobne wyniki. Wyniki te są niższe niż raportowane przez Mukherjee i in. [37]. Może to być spowodowane już wstępnym zaszumieniem audio — nagrania dokonywane są w domu za pomocą zwykłych mikrofonów, często wbudowanych w komputer — które nie występowało w danych konkursowych.

Tabela 4.1. Wyniki rozpoznawania dla sieci spłotowej na niezaszumionych danych

	precyzja	zwrot	f1-score	wsparcie
kab	0.97	0.96	0.96	1184
ru	1.00	1.00	1.00	1223
es	0.79	0.87	0.83	1183
fr	0.85	0.79	0.82	1172
pt	0.99	0.99	0.99	1222
en	0.87	0.66	0.75	1194
ca	0.85	0.93	0.89	1226
de	0.76	0.92	0.83	1192
it	0.93	0.86	0.89	1232
zh-CN	0.97	0.96	0.96	1202
dokładność			0.89	12030
macro avg	0.90	0.89	0.89	12030

Rys. 4.1. Macierz błędów dla sieci spłotowej na niezaszumionych danych

Należy także sprawdzić podatność sieci bazowej na szumy. W celu zasymulowania dodatkowych strat w mikrofonie lub podczas przesyłu zastosowano AWGN (opisany w sekcji 3.1) tak, aby uzyskać odpowiedni stosunek sygnału do szumu (SNR). Dla każdego z nagrań wyliczana była moc potrzebna do zaszumienia:

$$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt, \quad (4.1)$$

następnie obliczając wymagany stosunek szumu ($P_{noise} = P_{signal} - P_{target}$) można go podstawić do równania 2.1 jako parametr N . Dla celów badawczych przyjęto 4 progi: 80 dB (oznaczający sygnał 80 razy mocniejszy od dodanego szumu), 40 dB, 20 dB i 10 dB. Należy jednak zauważyć, że jest to szum dodatkowy — nagrania w zbiorze danych już zawierają swoje własne zakłócenia związane z mikrofonem. Rysunki 4.2 przedstawiają przykładowy wejściowy spektrogram sieci po kroku zaszumienia. Jak widać, im większy stosunek sygnału do szumu, tym trudniej rozpoznać sam sygnał, nawet wzrokowo.

Rys. 4.2. Spektrogramy zaszumionych danych
(w dB sygnału do szumu): (a) bez szumu (b) 80 (c) 40 (d) 20 (e) 10

4.1.1. Wyniki sieci bazowej na zaszumionych danych

W rozdziałach 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 i 4.1.5 przedstawione są wyniki inferencji sieci bazowej (bez modyfikacji) na zaszumionych danych. Prezentowane są tabele z wynikami oraz macierze błędów, od najmniejszego do największego stopnia szumu.

4.1.2. SNR 80 dB

Tabela 4.2. Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej (SNR 80 dB)

	precyzja	zwrot	f1-score	wsparcie
kab	0.97	0.96	0.97	1184
ru	1.00	0.99	0.99	1223
es	0.78	0.86	0.82	1183
fr	0.82	0.79	0.80	1172
pt	0.99	0.99	0.99	1222
en	0.83	0.67	0.74	1194
ca	0.85	0.92	0.88	1226
de	0.76	0.91	0.83	1192
it	0.93	0.83	0.88	1232
zh-CN	0.97	0.95	0.96	1202
dokładność			0.89	12030
macro avg	0.89	0.89	0.89	12030

Rys. 4.3. Macierz błędów dla sieci splotowej (SNR 80 dB)

4.1.3. SNR 40 dB

Tabela 4.3. Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej (SNR 40 dB)

	precyzja	zwrot	f1-score	wsparcie
kab	0.88	0.76	0.82	1184
ru	1.00	0.83	0.90	1223
es	0.56	0.75	0.64	1183
fr	0.62	0.59	0.61	1172
pt	1.00	0.65	0.79	1222
en	0.67	0.47	0.55	1194
ca	0.71	0.73	0.72	1226
de	0.45	0.87	0.59	1192
it	0.70	0.68	0.69	1232
zh-CN	0.96	0.71	0.81	1202
dokładność			0.70	12030
macro avg	0.76	0.70	0.71	12030

Rys. 4.4. Macierz błędów dla sieci splotowej (SNR 40 dB)

4.1.4. SNR 20 dB

Tabela 4.4. Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej (SNR 20 dB)

	precyzja	zwrot	f1-score	wsparcie
kab	0.39	0.75	0.51	1184
ru	1.00	0.06	0.11	1223
es	0.32	0.22	0.26	1183
fr	0.23	0.33	0.27	1172
pt	0.00	0.00	0.00	1222
en	0.16	0.47	0.24	1194
ca	0.51	0.13	0.21	1226
de	0.24	0.32	0.27	1192
it	0.24	0.32	0.28	1232
zh-CN	0.43	0.08	0.14	1202
dokładność			0.27	12030
macro avg	0.35	0.27	0.23	12030

Rys. 4.5. Macierz błędów dla sieci splotowej (SNR 20 dB)

4.1.5. SNR 10 dB

Tabela 4.5. Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej (SNR 10 dB)

	precyzja	zwrot	f1-score	wsparcie
kab	0.38	0.16	0.23	1184
ru	0.76	0.04	0.08	1223
es	0.14	0.40	0.21	1183
fr	0.20	0.16	0.18	1172
pt	0.00	0.00	0.00	1222
en	0.15	0.48	0.23	1194
ca	0.13	0.19	0.15	1226
de	0.30	0.16	0.21	1192
it	0.18	0.13	0.15	1232
zh-CN	0.12	0.00	0.00	1202
dokładność			0.17	12030
macro avg	0.23	0.17	0.14	12030

Rys. 4.6. Macierz błędów dla sieci splotowej (SNR 10 dB)

4.1.6. Komentarz do wyników

Tabela 4.6. Porównanie wyników rozpoznawania bazowego modelu w zależności od ilości szumu w nagraniu

Poziom szumu (SNR)	brak	80 dB	40 dB	20 dB	10 dB
średni f1-score (%)	89	89	70	27	17

Przeglądając macierze błędów kolejnych testów można zauważyć ciekawą zależność — o ile języki takie jak portugalski, chiński i rosyjski są bardzo dobrze rozpoznawane przez model bazowy, po dodaniu szumu się traci umiejętność ich klasyfikacji, zawsze zwracając inną klasę, natomiast hiszpański i angielski są przez się znacznie częściej wybierane (wykres 4.7). Sugeruje to istnienie w tych nagraniach pewnych cech niezwiązanych bezpośrednio z mową, na przykład charakterystyki mikrofonu używanego przez osoby użyczające swojego głosu do zbioru danych. Hipotezę tę będzie można sprawdzić w kolejnych sekcjach — jeśli jest to prawda, trening na zaszumionych danych czy stosowanie filtrów rozmywających powinny usunąć te odchyły od średniej. Z tabeli 4.6 widać również, że bazowa sieć rozpoznaje wyniki dość dobrze aż do SNR 40 dB, jednak później jakość rozpoznawania maleje blisko zera.

Rys. 4.7. F1-score modelu dla poszczególnych języków po dodaniu szumu do danych testowych

4.2. Trening na zaszumionych danych

Zgodnie z hipotezą przedstawioną w sekcji 3.1, wprowadzenie niewielkiej ilości szumu do danych treningowych powinno spowodować wzrost odporności sieci na zakłócenia, a więc poprawić dokładność sieci na danych bazowych, jak i na zaszumionych danych testowych. Równocześnie, jak wspomniano w rozdziale 4.1.6, podejrzanym jest spadek jakości rozpoznawania przez sieć niektórych kategorii zdecydowanie mocniej niż innych. Sugeruje to, że sieć mogła nauczyć się innych cech w nagraniach niż związanych z językiem. Analizując wyniki z tabeli 4.6 podjęto decyzję o użyciu do treningu sieci zbioru danych zaszumionego z SNR 40 dB, następnie przetestowano jej wyniki na niezaszumionych danych. Poniżej, w tabeli 4.7 oraz rysunku 4.8 zamieszczono wyniki eksperymentu:

Tabela 4.7. Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej trenowanej na zaszumionych danych

	precyzja	zwrot	f1-score	wsparcie
kab	0.96	0.95	0.96	1184
ru	0.98	0.95	0.96	1223
es	0.78	0.82	0.80	1183
fr	0.84	0.73	0.78	1172
pt	0.98	1.00	0.99	1222
en	0.72	0.70	0.71	1194
ca	0.86	0.88	0.87	1226
de	0.77	0.85	0.81	1192
it	0.84	0.84	0.84	1232
zh-CN	0.96	0.95	0.95	1202
dokładność			0.87	12030
macro avg	0.87	0.87	0.87	12030

Rys. 4.8. Macierz błędów dla sieci splotowej trenowanej na zaszumionych danych

Poniżej przedstawiono sytuację, w której wyniki rozpoznania oryginalnej sieci się znacząco pogorszały, czyli gdy dane mają SNR 40 dB (tabela 4.8, rysunek 4.9). Co widać po rysunku, sieć trenowana na szumie, mimo lekko gorszej wydajności w przypadku danych czystych, dużo lepiej sobie radzi z danymi zaszumionymi. Spadek odnotowuje dopiero przy przejściu do SNR 20 dB. Opisuje to tabela 4.9. Jest to więc technika przydatna przy użyciu rozwiązania LID w prawdziwym świecie, na przykład na infolinii.

Tabela 4.8. Wyniki rozpoznawania na zbiorze danych z SNR 40 dB dla sieci splotowej trenowanej na zaszumionych danych

	precyzja	zwrot	f1-score	wsparcie
kab	0.98	0.95	0.96	1184
ru	0.99	0.99	0.99	1223
es	0.80	0.83	0.81	1183
fr	0.86	0.78	0.82	1172
pt	0.99	1.00	0.99	1222
en	0.77	0.71	0.74	1194
ca	0.83	0.90	0.86	1226
de	0.80	0.87	0.84	1192
it	0.87	0.86	0.87	1232
zh-CN	0.97	0.97	0.97	1202
dokładność			0.89	12030
macro avg	0.89	0.89	0.89	12030

Rys. 4.9. Macierz błędów w zbiorze danych z SNR 40 dB dla sieci splotowej trenowanej na zaszumionych danych

Tabela 4.9. Porównanie wyników rozpoznawania modelu trenowanego na szumie z modelem podstawowym

Poziom szumu (SNR)	brak	80 dB	40 dB	20 dB	10 dB
średni f1-score (%) modelu podstawowego	89	89	70	27	17
średni f1-score (%) modelu trenowanego na szumie	87	90	89	24	14

4.3. Stosowanie filtrów na spektrogramach wejściowych

Filtry dzielimy na te, które próbują rekonstruować oryginalny obraz (w naszym wypadku spektrogram) — filtr medianowy — oraz te, które do sieci doprowadzają lekko rozmyte spektrogramy. Spełniając inne funkcje, jednocześnie są w stanie w inny sposób pomóc sieci w rozpoznawaniu cech, dlatego warto rozważyć każdy z nich. Trening przeprowadzany jest na oryginalnych danych, a filtr nakładany jest na wejścia do sieci podczas testów.

4.3.1. Filtr medianowy

Rys. 4.10. Spektrogramy zaszumionych danych: (a) przed filtrem medianowym (b) po filtrze

Przetestowano filtry rozmiaru 2×2 , 3×3 , 4×4 oraz 5×5 — największą dokładność uzyskano dla filtru 3×3 . Rysunek 4.10 przedstawia jedno z nagrań przed i po zastosowaniu filtrowania. Niestety, jak widać w tabeli 4.10 jak i rysunku 4.11, stosowanie filtru medianowego dla spektrogramu przyniosło efekt odwrotny do spodziewanego. Każda z kategorii doświadczyła chociażby nieznacznego spadku f1-score, co sumarycznie kończy się wynikiem 63% dokładności sieci na danych SNR 40 dB (kontra poprzednie 70%, widoczne w tabeli 4.11). Nie jest więc to technika, której powinno się używać do naprawiania zakłóceń w spektrogramach.

Tabela 4.10. Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej po zastosowaniu filtru medianowego na danych SNR 40 dB

	precyzja	zwrot	f1-score	wsparcie
kab	0.92	0.75	0.82	1184
ru	1.00	0.63	0.77	1223
es	0.66	0.51	0.58	1183
fr	0.60	0.46	0.52	1172
pt	1.00	0.55	0.71	1222
en	0.56	0.45	0.50	1194
ca	0.62	0.74	0.67	1226
de	0.33	0.90	0.48	1192
it	0.67	0.58	0.63	1232
zh-CN	0.83	0.75	0.79	1202
dokładność			0.63	12030
macro avg	0.72	0.63	0.65	12030

Rys. 4.11. Macierz błędów dla sieci splotowej po zastosowaniu filtra medianowego na danych SNR 40 dB

Tabela 4.11. Porównanie wyników rozpoznawania modelu po zastosowaniu filtra medianowego z modelem podstawowym

Poziom szumu (SNR)	brak	80 dB	40 dB	20 dB	10 dB
średni f1-score (%) modelu podstawowego	89	89	70	27	17
średni f1-score (%) modelu z filtrem medianowym	81	81	63	23	17

4.3.2. Filtr Gaussa i maska jednolita

W celu ulepszenia danych podjęto również próby użycia filtra Gaussa oraz maski jednolitej. Niestety rezultaty są również przeciętne — w najlepszym przypadku (przy małym współczynniku rozmycia σ czy przy masce 1×1) są one takie same jak dla sieci bez wstępnej filtracji, wraz ze wzrostem rozmiaru filtra spadała dokładność rozpoznawania. Jak widać w tabeli 4.12, ta technika również nie nadaje się do systemu LID.

Tabela 4.12. Porównanie wyników rozpoznawania modelu po zastosowaniu filtrów rozmywających z modelem podstawowym

Poziom szumu (SNR)	brak	80 dB	40 dB	20 dB	10 dB
średni f1-score (%) modelu podstawowego	89	89	70	27	17
średni f1-score (%) modelu z filtrem Gaussa ($\sigma = 1$)	55	53	39	19	15
średni f1-score (%) modelu z maską jednolitą (2×2)	81	80	60	25	17

5. OCENA ROZWIĄZANIA

Tabela 5.1. Porównanie wyników rozpoznawania modelu trenowanego na szumie z modelem podstawowym

Poziom szumu (SNR)	brak	80 dB	40 dB	20 dB	10 dB
średni f1-score (%) modelu podstawowego	89	89	70	27	17
średni f1-score (%) modelu trenowanego na szumie	87	90	89	24	14
średni f1-score (%) modelu z filtrem medianowym	81	81	63	23	17
średni f1-score (%) modelu z filtrem Gaussa ($\sigma = 1$)	55	53	39	19	15
średni f1-score (%) modelu z maską jednolitą (2×2)	81	80	60	25	17

O ile rozwiązanie z rozdziału 3.2 nie wniosło poprawy do wyników sieci bazowej, wyniki przedstawione w tabeli 5.1 pokazują, że sposobem na faktyczne zwiększenie odporności modelu na szum jest trening na danych ze sztucznie dodanym szumem (opisany w sekcji 3.1). Taka sieć wykazała nieznacznie większą dokładność w przypadku SNR 80 dB (90% kontra 89%), jednak najbardziej zauważalna jest znacząca korzyść z jej zastosowania w wynikach dla SNR 40 dB — 89% nowego modelu kontra 70% modelu bazowego. Jest to poprawa o 19 punktów procentowych (27% wzrostu).

5.1. Porównanie z innymi technikami

Ta praca jest (na daną chwilę), wedle najlepszej wiedzy autora jedyną z dziedziny klasyfikacji języka mówionego, która operuje na zbiorze danych Common Voice, dlatego ciężkie jest bezpośrednie porównanie wyników do innych rozwiązań LID. Każde z nich również operuje na innej ilości języków. Bazując jednak swój model na tym przedstawionym przez Mukherjee i in. [37], nie udało się powtórzyć wyników autorów. Przy tym jednak technika trenowania na szumie, znana z dziedziny uczenia głębokiego, ale do teraz nie używana w publikacjach związanych z rozpoznawaniem języka mówionego wykazuje lepszą odporność na szumy niż raportowali twórcy wspomnianego dokumentu. Jeśli zestawić moją pracę z publikacjami takimi jak Manwani i in. [34], Kumar i in. [30], Sarmah i Bhattacharjee [42], Bagi i in. [5], wyniki dokładności przedstawionego modelu są bardzo zbliżone do najlepszych ich wyników. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że większość z przytoczonych prac ewaluowana była na danych niezasumionych, podczas gdy zbiór Common Voice (o który oparta jest niniejsza praca) jest zbiorem danych z założenia reprezentatywnych dla przeciętnego nagrania, a więc zaszumione przez odgłosy tła jak i niedoskonałości samego mikrofonu.

5.2. Problemy

W wynikach sieci zaskakujące są liczby reprezentujące dokładność dla wypowiedzi w języku angielskim. Wszystkie inne języki są rozpoznawane z co najmniej 82% f1-score, podczas dla języka angielskiego ten wynik wynosi w najlepszym przypadku 75%. Podejrzewam, że problem może wiązać się z zagadnieniem opisanym w sekcji 2.4 — osoby nagrywające wypowiedzi w języku angielskim często nie były jego *native speakerami*, przez co sieć mogła zamiast tego próbować przewidzieć ojczysty język danego człowieka bazując na akcencie. W celu eliminacji tego wpływu należałoby w pewien sposób zakodować w etykietach treningowych informacje o znajomości każdego z języków, którego będziemy próbowali rozpoznać, co wiąże się z jeszcze jednym wyzwaniem: określeniem stopnia "idealności" wypowiedzi w języku. Nie jest to problem jasno określony, gdyż jak wspomniano w sekcji 2.2, nie ma czegoś takiego w lingwistyce jak "język", stąd nasze próby rozpoznania języka an-

gielskiego są tak naprawdę próbami rozpoznania pewnego uśrednionego tworu pomiędzy wszystkimi dialektami.

Kolejnym problemem jest wciąż brak dobrej metody eliminacji szumów z dźwięku wejściowego. Po dodaniu zakłóceń do sygnału, powodując spadek do wartości SNR mniejszych niż 20 dB, dokładność rozpoznania spada do wartości mniejszych niż 50%, co sprawia, że taki system nie sprawdziłby się np. na lotnisku używając standardowych mikrofonów. Chcąc wdrożyć taki system do produkcji należy skupić się najpierw na wyeliminowaniu tych fałszywych rozpoznań, aby użytkownicy nie byli przez nie zniechęceni do jego używania.

5.3. Dalsze perspektywy rozwoju

Rozwiązania LID są zazwyczaj używane w kontekście czasu rzeczywistego, a więc ich modele muszą spełniać dwa, z pozoru sprzeczne, cele — wysoka dokładność rozpoznania oraz niski czas przetwarzania modelu. Podkreślono już w sekcji 5.2 problemy z dokładnością, jednak ciekawym (i dość nieodkrytym) zagadnieniem jest zmniejszenie rozmiaru sieci celem osiągnięcia jak najszybszej predykcji. W kolejnych pracach warto by było sprawdzić rozwiązania znane z sieci MobileNet (Howard i in. [26]), jak chociażby stosowanie splotu 1×1 w celu zmniejszenia czasu obliczania konwolucji 3×3 .

Dodatkowo, niezależnie od wykorzystanej architektury, zastosować można rozwiązania sparsyfikacyjne sieci. Polegają one na przeredzaniu macierzy aktywacji neuronów oraz kwantyzacji wag tak, aby operacja mnożenia macierzy była wykonywana dużo szybciej. Przykładowymi pracami opisującymi te metody są Lobacheva i in. [32] oraz Georgiadis [22]. Jest to wciąż bardzo młoda dziedzina, dlatego nikt do momentu publikacji tej pracy nie stosował jej do zastosowań rozpoznawania języka mówionego.

5.4. Podsumowanie

W swojej pracy osiągnięto założony cel poprzez wprowadzenie do modelu klasyfikującego język mowy na podstawie nagrań idei treningu na zaszumionych dźwiękach, która dokładnością przy danych z zakłóceniami plasuje się w *state-of-the-art*. Sieć składa się z 5 warstw filtrów splotowych oraz warstw w pełni połączonych, a do zwiększenia generalizacji użyto *max-norm*, *max-pooling* i *dropout*. Trening przeprowadzony został używając biblioteki TensorFlow (z modułem tf.keras) na zbiorze danych Common Voice [3]; dane przed wejściem do sieci zostały przycięte do 5 sekund, a następnie przekonwertowane na mel-spektrogram o wymiarach 192×192 . Trening na danych z szumem SNR 40 dB powoduje, że przy ewaluacji na zbiorze testowym również z szumem SNR 40 dB wynik f1-score zwiększa się o 19 punktów procentowych (osiągając wynik modelu podstawowego dla danych niezaszumionych). Jest to wynik wystarczający do użycia rozwiązania do niekrytycznych zastosowań. Warto jednak sprawdzić niskie wyniki dla klasy reprezentującej nagrania w języku angielskim względem innych języków — potencjalnie poprawa rozpoznania dla tej jednej etykiety spowodowałaby zwiększenie dokładności również dla całej reszty. Jako kolejne działania rekomenduję sprawdzenie możliwości kompresji sieci w celu możliwości uruchomienia jej z wysoką wydajnością na urządzeniach mobilnych.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Bakshi Aarti i Sunil Kumar Kopparapu. „Spoken Indian language identification: a review of features and databases”. W: *Sādhanā* 43.4 (12 kw. 2018), s. 53. ISSN: 0973-7677. DOI: 10.1007/s12046-018-0841-y.
- [2] *Amazon Transcribe – Automatic Speech Recognition - AWS*. Amazon Web Services, Inc. URL: <https://aws.amazon.com/transcribe/> (term. wiz. 19.04.2020).
- [3] Rosana Ardila, Megan Branson, Kelly Davis, Michael Henretty, Michael Kohler, Josh Meyer, Reuben Morais, Lindsay Saunders, Francis M. Tyers i Gregor Weber. „Common Voice: A Massively-Multilingual Speech Corpus”. W: *arXiv:1912.06670 [cs]* (5 mar. 2020).
- [4] Peter Auer. *Code-Switching in Conversation: Language, Interaction and Identity*. Routledge, 4 lip. 2013. 526 s. ISBN: 978-1-134-60672-6.
- [5] Randheer Bagi, Jainath Yadav i K. Sreenivasa Rao. „Improved recognition rate of language identification system in noisy environment”. W: *2015 Eighth International Conference on Contemporary Computing (IC3)*. 2015 Eighth International Conference on Contemporary Computing (IC3). Sierp. 2015, s. 214–219. DOI: 10.1109/IC3.2015.7346681.
- [6] Dzmitry Bahdanau, Kyunghyun Cho i Yoshua Bengio. „Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate”. W: *arXiv:1409.0473 [cs, stat]* (19 maj. 2016).
- [7] Christian Bartz, Tom Herold, Haojin Yang i Christoph Meinel. „Language Identification Using Deep Convolutional Recurrent Neural Networks”. W: *Neural Information Processing*. Red. Derong Liu, Shengli Xie, Yuanqing Li, Dongbin Zhao i El-Sayed M. El-Alfy. T. 10639. Cham: Springer International Publishing, 2017, s. 880–889. ISBN: 978-3-319-70135-6. DOI: 10.1007/978-3-319-70136-3_93.
- [8] Utpal Bhattacharjee i Kshirod Sarmah. „A multilingual speech database for speaker recognition”. W: *2012 IEEE International Conference on Signal Processing, Computing and Control*. 2012 IEEE International Conference on Signal Processing, Computing and Control. Mar. 2012, s. 1–5. DOI: 10.1109/ISPCC.2012.6224374.
- [9] Bruce P. Bogert, J. R. Healy i J. W. Tukey. „The quefrency analysis of time series for echoes : cepstrum, pseudo-autocovariance, cross-cepstrum and saphe cracking”. W: *undefined*. Symposium on Time Series Analysis. Czer. 1963, s. 209–243. (Term. wiz. 28.04.2020).
- [10] W. M. Campbell, J. P. Campbell, D. A. Reynolds, E. Singer i P. A. Torres-Carrasquillo. „Support vector machines for speaker and language recognition”. W: *Computer Speech & Language*. Odyssey 2004: The speaker and Language Recognition Workshop 20.2 (1 kw. 2006), s. 210–229. ISSN: 0885-2308. DOI: 10.1016/j.cs1.2005.06.003.
- [11] František Čermák, Lenka Ščerbaničová i Kateřina Řezáčová. *Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky*. 4 wyd. Praga, 2011. ISBN: 978-80-246-2360-3.
- [12] *Closed Captioning of Internet Video Programming*. Federal Communications Commission. 5 czer. 2012. URL: <https://www.fcc.gov/consumers/guides/captioning-internet-video-programming> (term. wiz. 19.04.2020).
- [13] *Closed Captioning on Television*. Federal Communications Commission. 6 maj. 2011. URL: <https://www.fcc.gov/consumers/guides/closed-captioning-television> (term. wiz. 19.04.2020).

- [14] *Dask: Scalable analytics in Python*. URL: <https://dask.org/> (term. wiz. 30.06.2020).
- [15] Najim Dehak, Patrick J. Kenny, Réda Dehak, Pierre Dumouchel i Pierre Ouellet. „Front-End Factor Analysis for Speaker Verification”. W: *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing* 19.4 (maj 2011), s. 788–798. ISSN: 1558-7924. DOI: 10.1109/TASL.2010.2064307.
- [16] Timothy Dozat. „Incorporating Nesterov Momentum into Adam”. W: ICLR 2016. 2016.
- [17] David M. Eberhard, Gary F. Simons i Charles D. Fennig. *Ethnologue: Languages of the World*. 23 wyd. Dallas, Texas: SIL International, 2020. URL: <http://www.ethnologue.com>.
- [18] *EF English Proficiency Index*. EF Education First, 2019, s. 52. URL: <https://www.ef.edu/~/media/centralefcom/epi/downloads/full-reports/v9/ef-epi-2019-english.pdf> (term. wiz. 13.04.2020).
- [19] Kuniyuki Fukushima. „Neocognitron: A self-organizing neural network model for a mechanism of pattern recognition unaffected by shift in position”. W: *Biological Cybernetics* 36.4 (1 kw. 1980), s. 193–202. ISSN: 1432-0770. DOI: 10.1007/BF00344251.
- [20] S. Furui. „Cepstral analysis technique for automatic speaker verification”. W: *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing* 29.2 (kw. 1981), s. 254–272. ISSN: 0096-3518. DOI: 10.1109/TASSP.1981.1163530.
- [21] Wang Geng, Wenfu Wang, Yuanyuan Zhao, Xinyuan Cai i Bo Xu. „End-to-End Language Identification Using Attention-Based Recurrent Neural Networks”. W: *INTERSPEECH*. 2016. DOI: 10.21437/Interspeech.2016-686.
- [22] Georgios Georgiadis. „Accelerating Convolutional Neural Networks via Activation Map Compression”. W: *arXiv:1812.04056 [cs]* (27 mar. 2019).
- [23] Alex Graves, Santiago Fernández, Faustino Gomez i Jürgen Schmidhuber. „Connectionist temporal classification: labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks”. W: *Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning*. ICML '06. Pittsburgh, Pennsylvania, USA: Association for Computing Machinery, 25 czer. 2006, s. 369–376. ISBN: 978-1-59593-383-6. DOI: 10.1145/1143844.1143891.
- [24] Alex Graves, Abdel-rahman Mohamed i Geoffrey Hinton. „Speech Recognition with Deep Recurrent Neural Networks”. W: *arXiv:1303.5778 [cs]* (22 mar. 2013).
- [25] Richard H. R. Hahnloser, Rahul Sarpeshkar, Misha A. Mahowald, Rodney J. Douglas i H. Sebastian Seung. „Digital selection and analogue amplification coexist in a cortex-inspired silicon circuit”. W: *Nature* 405.6789 (czer. 2000), s. 947–951. ISSN: 1476-4687. DOI: 10.1038/35016072.
- [26] Andrew G. Howard, Menglong Zhu, Bo Chen, Dmitry Kalenichenko, Weijun Wang, Tobias Weyand, Marco Andreetto i Hartwig Adam. „MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications”. W: *arXiv:1704.04861 [cs]* (16 kw. 2017).
- [27] D. H. Hubel i T. N. Wiesel. „Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat’s visual cortex”. W: *The Journal of Physiology* 160.1 (1962), s. 106–154. DOI: 10.1113/jphysiol.1962.sp006837.
- [28] David H. Hubel i Torsten N. Wiesel. „Receptive fields and functional architecture in two nonstriate visual area (18 and 19) of the cat”. W: *Journal of Neurophysiology* 28.2 (1965), s. 229–289. DOI: 10.1152/jn.1965.28.2.229.

- [29] G. Radha Krishna i Ramaswamy Krishnan. „Native language identification based on English accent”. W: 11th International Conference on Natural Language Processing. Goa, India: NLP Association of India, grud. 2014.
- [30] Pawan Kumar, Astik Biswas, A N Mishra i Mahesh Chandra. „Spoken Language Identification Using Hybrid Feature Extraction Methods”. W: *Journal of telecommunications* 1.2 (mar. 2010), s. 5.
- [31] Bo Li, Yu Zhang, Tara Sainath, Yonghui Wu i William Chan. „Bytes are All You Need: End-to-End Multilingual Speech Recognition and Synthesis with Bytes”. W: *arXiv:1811.09021 [cs, eess]* (21 list. 2018).
- [32] Ekaterina Lobacheva, Nadezhda Chirkova, Alexander Markovich i Dmitry Vetrov. „Structured Sparsification of Gated Recurrent Neural Networks”. W: *arXiv:1911.05585 [cs, stat]* (13 list. 2019).
- [33] Sudhamay Maity, Anil Kumar Vuppala, K. Sreenivasa Rao i Dipanjan Nandi. „IITKGP-MLILSC speech database for language identification”. W: *2012 National Conference on Communications (NCC)*. 2012 National Conference on Communications (NCC). Lut. 2012, s. 1–5. DOI: 10.1109/NCC.2012.6176831.
- [34] Naresh Manwani, Suman K. Mitra i M. V. Joshi. „Spoken Language Identification for Indian Languages Using Split and Merge EM Algorithm”. W: *Pattern Recognition and Machine Intelligence*. Red. Ashish Ghosh, Rajat K. De i Sankar K. Pal. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007, s. 463–468. ISBN: 978-3-540-77046-6. DOI: 10.1007/978-3-540-77046-6_57.
- [35] Pavel Matejka, Lukas Burget, Petr Schwarz i Jan Cernocky. „Brno University of Technology System for NIST 2005 Language Recognition Evaluation”. W: *2006 IEEE Odyssey - The Speaker and Language Recognition Workshop*. 2006 IEEE Odyssey - The Speaker and Language Recognition Workshop. Czer. 2006, s. 1–7. DOI: 10.1109/ODYSSEY.2006.248093.
- [36] Alexander Maxwell. „When Theory is a Joke: The Weinreich Witticism in Linguistics.” W: *Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft* 28 (19 grud. 2018), s. 263–292.
- [37] Himadri Mukherjee, Subhankar Ghosh, Shibaprasad Sen, Obaidullah Sk Md, K. C. Santosh, Santanu Phadikar i Kaushik Roy. „Deep learning for spoken language identification: Can we visualize speech signal patterns?” W: *Neural Computing and Applications* 31.12 (1 grud. 2019), s. 8483–8501. ISSN: 1433-3058. DOI: 10.1007/s00521-019-04468-3.
- [38] Aaron van den Oord, Sander Dieleman, Heiga Zen, Karen Simonyan, Oriol Vinyals, Alex Graves, Nal Kalchbrenner, Andrew Senior i Koray Kavukcuoglu. „WaveNet: A Generative Model for Raw Audio”. W: *arXiv:1609.03499 [cs]* (19 wrz. 2016).
- [39] Bharat Padi, Anand Mohan i Sriram Ganapathy. „Towards Relevance and Sequence Modeling in Language Recognition”. W: *arXiv:2004.01221 [cs, eess, stat]* (2 kw. 2020).
- [40] Russell Reed i Robert Marks. *Neural Smithing: Supervised Learning in Feedforward Artificial Neural Networks*. MIT Press, 17 lut. 1999. 359 s. ISBN: 978-0-262-18190-7.
- [41] Shauna Revay i Matthew Teschke. „Multiclass Language Identification using Deep Learning on Spectral Images of Audio Signals”. W: *arXiv:1905.04348 [cs, eess]* (10 maj. 2019).

- [42] Kshirod Sarmah i Utpal Bhattacharjee. „GMM based Language Identification using MFCC and SDC Features”. W: *International Journal of Computer Applications* 85.5 (16 sty. 2014), s. 36–42. ISSN: 09758887. DOI: 10.5120/14840-3103.
- [43] Sarthak, Shikhar Shukla i Govind Mittal. „Spoken Language Identification using ConvNets”. W: *arXiv:1910.04269 [cs]* (9 paź. 2019).
- [44] Karen Simonyan i Andrew Zisserman. „Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition”. W: *arXiv:1409.1556 [cs]* (10 kw. 2015).
- [45] David Snyder, Daniel Garcia-Romero, Gregory Sell, Daniel Povey i Sanjeev Khudanpur. „X-Vectors: Robust DNN Embeddings for Speaker Recognition”. W: *2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*. ICASSP 2018 - 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Calgary, AB: IEEE, kw. 2018, s. 5329–5333. ISBN: 978-1-5386-4658-8. DOI: 10.1109/ICASSP.2018.8461375.
- [46] *Speech Repository*. Speech Repository - European Commission. URL: <https://webgate.ec.europa.eu/sr/> (term. wiz. 06.06.2020).
- [47] Nathan Srebro, Jason Rennie i Tommi S Jaakkola. „Maximum-margin matrix factorization”. W: *Advances in neural information processing systems*. 2005, s. 1329–1336.
- [48] S. S. Stevens, J. Volkman i E. B. Newman. „A Scale for the Measurement of the Psychological Magnitude Pitch”. W: *The Journal of the Acoustical Society of America* 8.3 (1 sty. 1937), s. 185–190. ISSN: 0001-4966. DOI: 10.1121/1.1915893.
- [49] Christian Szegedy, Vincent Vanhoucke, Sergey Ioffe, Jonathon Shlens i Zbigniew Wojna. „Rethinking the Inception Architecture for Computer Vision”. W: *arXiv:1512.00567 [cs]* (11 grud. 2015).
- [50] Rachael Tatman. „Gender and Dialect Bias in YouTube’s Automatic Captions”. W: *Proceedings of the First ACL Workshop on Ethics in Natural Language Processing*. Valencia, Spain: Association for Computational Linguistics, kw. 2017, s. 53–59. DOI: 10.18653/v1/W17-1606.
- [51] *The Constitution of India*. 1950.
- [52] Andrew Titus, Jan Silovsky, Nanxin Chen, Roger Hsiao, Mary Young i Arnab Ghoshal. „Improving Language Identification for Multilingual Speakers”. W: *arXiv:2001.11019 [cs, eess, stat]* (29 sty. 2020).
- [53] *Types of Audio Noise - Hiss, Hum, Rumble & crackle*. URL: <https://www.audioshapers.com/blog/audio-noise.html> (term. wiz. 30.06.2020).
- [54] Naonori Ueda, Ryohei Nakano, Zoubin Ghahramani i Geoffrey E. Hinton. „SMEM Algorithm for Mixture Models”. W: *Neural Computation* 12.9 (1 wrz. 2000), s. 2109–2128. ISSN: 0899-7667. DOI: 10.1162/089976600300015088.
- [55] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser i Illia Polosukhin. „Attention Is All You Need”. W: *arXiv:1706.03762 [cs]* (5 grud. 2017).
- [56] *View automatic captions on live streams - YouTube Help*. URL: <https://support.google.com/youtube/answer/7667271> (term. wiz. 19.04.2020).

- [57] Li Wan, Prashant Sridhar, Yang Yu, Quan Wang i Ignacio Lopez Moreno. „Tuplex Loss for Language Identification”. W: *arXiv:1811.12290 [cs, eess, stat]* (17 lut. 2019).
- [58] Wei-Qiang Zhang, Liang He, Yan Deng, Jia Liu i Michael T. Johnson. „Time–Frequency Cepstral Features and Heteroscedastic Linear Discriminant Analysis for Language Recognition”. W: *IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing* 19.2 (lut. 2011), s. 266–276. ISSN: 1558-7924. DOI: 10.1109/TASL.2010.2047680.

WYKAZ RYSUNKÓW

2.1	Przykładowe wykresy różnych typów szumu	12
2.2	Wykres jakości rozpoznania po użyciu technik redukcji szumu w Kumar i in. [30]	13
2.3	Liczba nagrań w zbiorze treningowym dla poszczególnych języków w zbiorze Common Voice	15
2.4	Skala melowa w porównaniu do skali w hercach	16
2.5	Proces powstawania cepstrum	17
2.6	Wydobycie cech w technikach opisanych przez Kumar i in. [30]	18
2.7	Dokładność identyfikacji cech hybrydowych opisanych przez Kumar i in. [30]	19
2.8	Splot z rozszerzaniem	20
2.9	Ilustracja pokazująca metrykę EER	21
2.10	Architektura rozwiązania opisanego przez Sarmah i Bhattacharjee [42]	23
2.11	Wykresy funkcji aktywacji <i>sigmoid</i> i <i>tanh</i>	24
2.12	Architektura sieci splotowej do rozpoznawania języka mówionego	25
2.13	Dokładność identyfikacji różnych architektur opisanych przez Bartz i in. [7]	26
3.1	Przykład filtra medianowego	30
3.2	Równania filtra Gaussa i maski jednolitej	30
4.1	Macierz błędu dla sieci splotowej na niezaszumionych danych	32
4.2	Spektrogramy zaszumionych danych	33
4.3	Macierz błędu dla sieci splotowej (SNR 80 dB)	34
4.4	Macierz błędu dla sieci splotowej (SNR 40 dB)	35
4.5	Macierz błędu dla sieci splotowej (SNR 20 dB)	36
4.6	Macierz błędu dla sieci splotowej (SNR 10 dB)	37
4.7	F1-score modelu dla poszczególnych języków po dodaniu szumu do danych testowych	38
4.8	Macierz błędu dla sieci splotowej trenowanej na zaszumionych danych	40
4.9	Macierz błędu w zbiorze danych z SNR 40 dB dla sieci splotowej trenowanej na zaszumionych danych	41
4.10	Spektrogramy danych przez i po zastosowaniu filtra medianowego	42
4.11	Macierz błędu dla sieci splotowej po zastosowaniu filtra medianowego na danych SNR 40 dB	43

WYKAZ TABEL

2.1	Opis urządzeń użytych w zbiorze danych ALS-DB	14
2.2	Opis zbioru danych treningowych w pracy Manwani i in. [34]	22
2.3	Opis zbioru danych testowych w pracy Manwani i in. [34]	22
2.4	Opis wyników dla danych Manwani i in. [34]	23
2.5	Wyniki rozpoznawania języka w pracy Geng i in. [21]	27
4.1	Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej na niezasmuionych danych	32
4.2	Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej (SNR 80 dB)	34
4.3	Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej (SNR 40 dB)	35
4.4	Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej (SNR 20 dB)	36
4.5	Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej (SNR 10 dB)	37
4.6	Porównanie wyników rozpoznawania bazowego modelu w zależności od ilości szumu w nagraniu	38
4.7	Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej trenowanej na zasmuionych danych	39
4.8	Wyniki rozpoznawania na zbiorze danych z SNR 40 dB dla sieci splotowej trenowanej na zasmuionych danych	40
4.9	Porównanie wyników rozpoznawania modelu trenowanego na szumie z modelem podstawowym	41
4.10	Wyniki rozpoznawania dla sieci splotowej po zastosowaniu filtru medianowego na danych SNR 40 dB	42
4.11	Porównanie wyników rozpoznawania modelu po zastosowaniu filtru medianowego z modelem podstawowym	43
4.12	Porównanie wyników rozpoznawania modelu po zastosowaniu filtrów rozmywających z modelem podstawowym	43
5.1	Porównanie wyników rozpoznawania modelu trenowanego na szumie z modelem podstawowym	44